

Maurizio Perugi (Université de Genève)

ADVERSARIA ALEXIANA

Le présent article tient compte de quelques-unes de mes publications antérieures, ainsi indiquées par souci de concision:

éd. 2000 = *La Vie de saint Alexis*, édition critique, Genève, Droz, 2000 ;
2004 = *Stratification linguistique dans la 'Vie de saint Alexis'*, «Vox Romanica», 63 (2004), 131-52 ;
2005 = *Anc. franç. so(u)s(s)ir et la strophe 93 de la «Vie de saint Alexis»*, in Ann Buckley & Dominique Billy (éds), *Mélanges Peter Ricketts*, 2 vol., Turnhout, Brepols, 2005, t. II, p. 319-30 ;
éd. 2014 = *Saint Alexis, genèse de sa légende et de la 'Vie' française: Révisions et nouvelles propositions, Accompagnées d'une nouvelle édition critique de la 'Vie'*, Genève, Droz, 2014.

J'indique sous la même forme abrégée les deux articles publiés par M. Zufferey (= FZ) en 2007 et 2010, qui précèdent son édition publiée en 2020¹. Pour des raisons pratiques, et à quelques exceptions près, j'étends au grec ancien et byzantin les règles accentuelles (μονοτονισμός) en vigueur en grec moderne, en ne marquant (le cas échéant) que la présence de iota soussigné.

SIGLES DES VIES MANUSCRITES DE SAINT ALEXIS UTILISÉES

A	BHL 286,2
C	BHL 287
Ct	BHL 290
M	<i>βίος και πολιτεία</i> etc. e codice Mosquensi 15 (Vlad. 381)
P	<i>La Vie de l'Homme de Dieu</i> , Parisinus 1538 du fonds grec de la BN (X ^e s.)
Mon. Gr.	<i>Alexius Leben: Münchner Handschrift Graec. 3</i>
Md	<i>Incipit vita sanctissimi viri filius Fimiani</i> (éd. crit. Mölk 1976)
Sy	BHL 292

TABLEAU DES ABRÉVIATIONS

AH	<i>Analecta hymnica</i>
AND	<i>Anglo-Norman Dictionary</i>
BHG	<i>Bibliographia Hagiographica Graeca</i>
BHL	<i>Bibliographia Hagiographica Latina</i>
BN	<i>Bibliothèque Nationale, Paris</i>
FZ	F. Zufferey
MGH	<i>Monumenta Germaniae Historica</i>
PG	<i>Patrologia Graeca</i>
PL	<i>Patrologia Latina</i>
RHC	<i>Recueil des Historiens des Croisades, Hist. occ.</i> , 5 vol., Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, t. 3, 1866 ; t. 4, 1879 ; t. 5, 1895.
Rythme	<i>Vita rythmica Alexii / Rythme latin sur la Vie de saint Alexis (Pulchra fuerunt saecula)</i>
SW	Emil Levy, <i>Provenzalisches Supplement-Wörterbuch</i>
TL	Tobler-Lommatzsch, <i>Altfranzösisches Wörterbuch</i>
VSA	<i>Vie de saint Alexis</i> (texte de référence: l'éd. 2014)

¹ Un bref c.r. de cette édition a été publié en ligne : *An untrustworthy edition. A review of F. Zufferey, La chanson de saint Alexis, essai d'édition critique de la version primitive*, Paris, SATF, 2020, 654 p. Voir également (ibid.) : «*La Vie de saint Alexis*» : *Anmerkungen zu einer Rezension*.

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE CRITIQUE

1. On peut considérer la tmèse comme une figure de style emblématique du “maniérisme” de l’auteur. L’exemple du v. 116 a été conservée par le seul ms. L : *Des- at li emfes sa tendra carn -mudede* (**Desmudede* est le p.p. d’un verbe **desmuder* correspondant au lat. *demutare*, attesté dans l’*Itala*). L’image recoupe parfaitement celle d’Abbon de Fleury, *Vita S. Edmundi* 16: «concupiscit ut per resurrectionem circumdetur stola demutatae carnis»; on peut ajouter la troisième épître de Sulpice Sévère, 149-50² : «quasi in futurae resurrectionis gloria et natura demutatae carnis ostensus esset».

Hormis les deux tirets, cette ligne chez FZ est apparemment la même. En fait, FZ dit autre chose : «C’est l’adverbe *dis* < DIU + s> (trad. ‘depuis longtemps’), qui, «légèrement altéré par L en *des*», est «le facteur dynamique», le même qu’on trouve aussi au v. 143 *Si l’a destruite cum dis l’ait host preée*, à la place d’une autre tmèse conservée une fois de plus par le seul ms. L³ : «C’est le mystérieux adverbe *dis* ‘longtemps’ (...) qui a généré la diffraction».

Chasseur impitoyable de tmèses (il les a toutes détruites), FZ a néanmoins été fasciné par ce monosyllabe, plutôt que mystérieux, inexistant, et l’applique comme un «précieux sésame» jusqu’au v. 210, dont le second hémistiche serait (dans le ms. A) *mult ad k’il ne me virent*, mais il le transforme en *mult <dis> ad ke ne-m virent*, conjecture absolument étrangère à toutes les variantes existantes, et considérée comme le «facteur dynamique» responsable d’une «diffraction *in absentia*». C’est le δαίμων de la diffraction. Si un *dis* existe, c’est bien sûr le continuateur de *DIES*, attesté dans Girart de Roussillon comme *die* ou *dia* ; cf. *di* dans la *Passion* et *StLéger*⁴.

2. Voici, dans l’éd. 2000, le v. 102 *Ed a la spuse [qui sole ert remese]* assorti de son commentaire:

qued il out espusethe L (cf. *E de la pulcele que il ot espusee* A, tiré de A 237; il est significatif que le second des deux correcteurs [d’après la reconnaissance de Hemming] change en *qui il espus here*), *qui sole fu remese* P, *ki seule en est remese* S. Outre le v.73, cf. 132 *dolente an sui remese* et 135, après quoi A rajoute *Ne t’espuse qui dolente est remese* en guise de vers surnuméraire. Il est probable que le modèle auquel L et A ont puisé anticipe sur les v. 237 et 467, ce qui a pour résultat de dégager une figure étymologique assez improbable; sur la base de PS (leçon accueillie par les édés) on est d’ailleurs amené à reconstituer *qui sole [ert] remese* (cf. v. 373).

Chez FZ (p. 340), on a la surprise de tomber sur un mot tiré tout droit de la séquence d’Eulalie : *E de la pulle quë il ot espusee*, en lieu et place de «*qui sole fu remese*, réécriture motivée par le malaise ressenti face à la figure étymologique (*pulle* >) *espuse...espusee* (...)». Probablement subjugué par la “tyranny of the copy-text”, FZ a choisi d’importuner *la pulcele* A (+ 1) coupable d’hypermétrie : «la comparaison avec 119b rend vraisemblable une substitution de *pul[ce]le* à *pulle* < PÜLLA ». Or, cette jeune fille est introuvable dans la tradition manuscrite ; elle provient d’une «ingénieuse conjecture d’Eusebi 2001, 27 note, mais rejetée par l’éditeur».

Dans la foulée, FZ renvoie au v. 592 *E de la spuse, cum il s’en doloserent* LS, tandis que V porte *De la pucele*: «Cet hémistiche rappelle celui de 21b : l’original devait offrir la leçon *E de la pulle* (...) : pour éliminer l’archaïsme *pulle*, le copiste de V lui a substitué *pucele*, qui rende le vers hypermètre, ce qui l’a contraint à supprimer la conjonction *E* pourtant

² Halm 1866 :146-51; voir Zettel 1979 :148-9.

³ La leçon du ms. est *cum dis l’ait host depredethe*, où je suppose un **dis-...-predethe* avec redoublement scribal du préverbe.

⁴ Pfister (1970) observe : «Im Altfranzösischen sind keine Singularbeispiele von *dis* (afr. *di* + *s*) bekannt». Cependant, *dis* plur. a depuis longtemps été identifié par l’éditeur d’*Aeneas*, v. 2964.

indispensable ; quant au remanieur d'ω3, il a préféré remplacer *pulle* par *espuse*, qui ne génère pas d'hypermétrie grâce à l'élision de l'article *la*».

3. Trois plus-que-parfaits sont attestés en VSA : *firet* dans le ms. L, *sore* et *oure* dans le ms. V. «À côté de ces trois formes attestées, il y en a quatre autres qui sont conjecturées par les éditeurs [*sc.* Contini pour la première, FZ pour les trois autres] et qui ont autant de chances de remonter à l'original» (2020 :198). C'est le virus du plus-que-parfait. En détail :

i) v. 77 *La nef fu prest u il dut enz entrer* A : *La nef est preste ou il deveit entrer* L : *La nef est preste (Preste est la nés S) ou il pora entrer* PS. Voir l'éd. 2000 :

Contini 121-2 propose **deure* (cf. Gormont 633 *deuret*); par ailleurs, l'opposition entre *est* et *fu* pourrait s'expliquer à partir de **ert*. L'emploi de *deveir* "to express impending action, virtually a circumlocution for the future" (Waters 1928, ad v. 932) a été illustré par Tobler 1908:7-12. À remarquer le refus de L au v. 232 (*deit* → *pot*), alors que 295 *volt* L est probablement originaire; aux v.279 et 291 le deux mss concordent sur *deit* et *dut*.

Mon texte dit *La nef ert prest ou il dut enz entrer*. Pour FZ (p. 198 et 330) il s'agit d'une diffraction *in absentia*.

ii) v. 163 : dans le ms. A le verbe qui régit la proposition occupant le trois derniers vers se trouve au v. 163 *De Deu ne voldra turner ne de sainte iglise*, tandis que les autres mss le placent au v. 165 *N'en volt turner* L : *Ne veut torner* P : *ne s'en tornera mie* S. Je suis le ms. de base : *N'en volt turner tant cum il ad a vivre*, tout en observant, en marge de la leçon de A : «*voldra* < *voluerat*, Sckommodau 1954:167; futur employé dans un discours indirect libre, Lausberg 1955:298». FZ, influé sans doute par cette note, observe que «la coexistence de temps de substitution au passé et au futur constitue également le révélateur de l'élimination» du facteur dynamique ici et dans l'exemple suivant (et il se borne à renvoyer à *Eulalie* 21).

iii) v. 227-8 (mon texte) : *E! Deus, dist il, quer oüsse un sergant / kil me guardrat, jo l'en fereie franc*. Leçon de L contre *g(u)ardast* cett. En 2000 j'avais choisi le subj. impf., mais par la suite, j'ai récupéré l'observation de Lausberg sur le futur employé dans un discours rapporté (cf. d'ailleurs VSA 330). FZ conjecture *ki-l me garderet* : «Or, si l'on est attentif au fait que l'élimination d'un plus-que-parfait de l'indicatif génère souvent un futur inattendu, on est fondé à penser que l'original devait porter *garderet*».

iv) v. 160 *Ses enemis nel poet anganer* L] *nel pueent enganer* P : *ne l'em puet encombrer* S. Voir la note dans l'éd. 2000 : «*nel pot (puet) onc e. G. Paris, nel poët (=poeit)* cett., la réduction *e>ei* étant bien attestée dans le ms., alors que Contini 122 propose *pouret*, "come nell'Eulalia". S 508 *Que anemis ne l'em puet encombrer* confirme qu'on a bien affaire à un sujet sing. (cf. Mb 365 *du diable*)». Et FZ: «Plutôt que de voir dans *poet* de L (...) un imparfait *poe<i>t* (...), il semble bien que la forme dissimule un ancien plus-que-parfait»⁵.

4. Un an après mon éd. 2000, M. Burger a publié son édition du fragment P², qu'il avait annoncée depuis quelque temps : comme on pouvait s'y attendre, l'événement sur le plan critico-textuel n'a guère comporté de nouveauté majeure. Personnellement, j'ai dressé une liste des endroits où P² ne coïncide pas avec P dans le cadre, bien entendu, des variantes de fond :

⁵ Parmi les «conjectures qui ne sont attestées par aucun témoin», il faut encore ranger *ilo* 'là' (v. 247 et 315).

dans tous ces cas le ms. P², lorsqu'il n'est pas affecté par des lacunes même importantes⁶, soit donne clairement une erreur, soit est entaché d'une hyper- ou d'une hypométrie ; tout au plus propose-t-il une 'lectio singularis', toujours inutilisable. Les seuls endroits où il fournit un commutateur en régime de diffraction sont 13e *Tart lui esteit P : E li est tart P²* et 24a *Si P : Neis P²* ; dans les deux cas, P² ne contribue aucunement à formuler une solution par ailleurs déjà connue, et il en va de même par rapport à la diffraction de Tobler-Contini.

En conclusion, même si P² n'est pas réellement un 'descriptus', c'est tout comme s'il l'était, en ce sens que sa contribution à la fixation du texte critique est inexistante. De ce fait, j'ai évité d'alourdir inutilement l'apparat dans un ouvrage, l'éd. 2014, dont la nouvelle édition du texte de VSA n'est qu'un des buts poursuivis. FZ affirme: «Les éditeurs et les critiques qui ont sous-estimé le témoignage de P² ont eu bien tort, car ce copiste, plus fidèle à sa source, nous aurait permis de mieux percevoir le troisième état» de VSA. Il ajoute que, même dans ces conditions, «au v. 155, il est le seul à avoir conservé la bonne leçon *tu tun seignur*, que certains éditeurs avaient conjecturée avant la publication du fragment en 1923».

Je ne crois pas inutile de rédiger un court résumé de la question. Pour résoudre la célèbre diffraction, Tobler proposa, à titre de conjecture, le subst. *per* 'époux'. Objection d'Avallé (1972 :57) : le terme était encore bien vivant, mais à l'époque de VSA il avait perdu son sens juridique de 'conjoint' ; il ne signifiait désormais que 'compagnon de la tourterelle'⁷. Avallé n'a pas vu que, justement pour cela, le mot est tout à fait à sa place en bouche de la mère d'Alexis : de fait, elle retourne contre sa belle-fille la similitude que celle-ci vient d'utiliser pour elle-même quelques lignes plus tôt. Que cette image ne sied pas à un saint, voilà qui est démontré par la censure présente dans la Vie "espagnole" (ms. Md) ; voir Molk (1976 : §15) : *inquirens <socium> suum* (« Statt socium wäre auch parem denkbar (...) oder auch virum »).

La diffraction Tobler-Contini prévoit *Tu por tun per, jol f<e>rai pur mun filz*, soit une solution on ne peut plus économique, essentiellement basée sur le ms. L (à l'exception de la prép. *por*), et surtout sur la conjecture *per* supposée être à l'origine de {*Tu de tun seinur L, Tu por tun seignur P*}. Maintenant, à ces deux commutateurs⁸ vient s'ajouter *Tu tun seignur P²* compensé par *e jol frai* (cf. L) en début du second hémistiche. Il est évident que P² est intervenu soit sur la leçon de L, soit sur celle de P, en biffant la préposition afin de redresser le décompte des syllabes.

FZ propose *Tu tun seignur, je<l ferai> pur mun filz* : «Pour le premier hémistiche, comme l'a bien vu Burger 2001, 495-500, il semble que la leçon original *Tu tun seignur* (à expliciter en *Tu [plain le duel tun seignur]*) ait été conservée par P²». Si Burger a pu ressentir l'exigence de mettre en valeur le fragment fraîchement édité par lui-même, FZ s'attèle à la tâche de l'accentuer⁹ par une élucubration assez compliquée. En fait, rien n'appuie dans la "varia lectio" l'«ellipse» dont il parle¹⁰ : il s'agit d'une construction purement imaginaire, à laquelle,

⁶ En revanche, si P a une lacune, P² s'accorde avec cett. P et P² ont une lacune en commun au v. 21de (preuve de sub-archétype, cf. 15c, 21c); au v. 6a présentent chacun une 'singularis' à rejeter (*bele : bone*).

⁷ Grégoire le Grand, PL 79,492 «Turtur postquam parem suum perdiderit» ; *Serm. poit.* 95 : «puis qu'ele pert son premier par [...], ne s'ajostera puis ob autre».

⁸ L'on exclut *Tu pur tun sire*, qui ne fait sinon confirmer le régime de diffraction.

⁹ «Mais il convient de souligner qu'en 1872, ni Paris ni Tobler n'avaient connaissance du fragment P²».

¹⁰ «Les trois autres copistes, troublés par la construction elliptique, ont éprouvé le besoin soit d'expliquer la fonction de génitif (*de L*) assumée par *tun seinur*, soit d'anticiper la prép. *por* (P et A) générée par le recours au verbe vicair *je-l ferai* [= *je plaindrai le duel*] avec pour conséquence une hypermétrie (LP) ou un irrespect de la déclinaison bicasuelle».

par-dessus le marché, sont encore consacrées les p. 203-4, où l'on découvre ce croquis à peine ébauché d'un Adolf Tobler habité par une prudence typiquement helvétique.

LES SOURCES LATINES

1. Un problème majeur, qui se pose à la str. 93, concerne le second hémistiche du v. 465¹¹, où les témoignages divergent de la façon suivante : *n'ai mais filie ne filz* L (=PS), *kar nen ai mais fille ne fiz* A (+2), *kar n'ai filhe ne fil* V. Dans L, le vers semble signifier 'je n'ai plus ni de fille ni de fils'. Prononcées par la mère d'Alexis, ces paroles ne sont pas sans provoquer une certaine gêne chez le lecteur. C'est en tout cas le sentiment de Rajna 1929: 76, qui ne cache pas «il sospetto che la stanza 93, ultima del lamento materno, invece che alla madre, spettasse alla sposa». À plus de soixante-dix ans de distance, l'analyse de M. Rajna demeure irréprochable¹², bien qu'elle n'ait pratiquement pas eu de répercussion auprès des éd. qui lui ont succédé.

Ainsi que nous l'avons observé dans l'éd. 2000, la corrélation entre *kar* V et *mais* LPS est confirmée, et ceci même d'une manière flagrante, par l'hypermétrie affectant le ms. A : ce témoin présente en effet le cumul des deux alternatives *kar ... mais*, de façon à conférer à leur ensemble un sens accompli ('puisque je n'ai plus'), fût-ce au détriment aussi bien de la vraisemblance (l'épouse d'Alexis n'a *jamais* eu d'enfants) que du décompte des syllabes. En fait, le seul moyen raisonnable d'expliquer l'alternance, qui est bien présente au plus haut niveau du stemma, c'est de reconnaître en *mais* un synonyme 'difficilior' de *kar*. Celui-ci, présent et dans V et dans A, constitue un exemple typique de synonyme en fonction de commutateur ; il en est de même pour le connecteur Ø qui a fini par s'imposer dans LPS, vraisemblablement à la suite du déplacement de *mais* à l'intérieur du second hémistiche (ce qui a facilité le processus de resémantisation) : situé au nouvel endroit, *mais* ne peut plus signifier 'car', aussi est-on obligé de l'interpréter au sens de 'plus de'.

À cet argument d'ordre textuelle, un autre vient s'ajouter grâce à l'examen des sources que l'auteur, ou plutôt les auteurs de VSA, ont pu utiliser. La *Vita* espagnole, qui est la plus ancienne version latine connue de la Vie alexienne, permet de confirmer l'hypothèse que ces paroles ont, à l'origine, fait partie de la plainte prononcée par l'épouse. Lisons, dans ce texte, le passage qui nous concerne (Mölk 1976 :§ 21) :

Ecce dies afflictionis mee, de quo intellexi, quia viduitas mea vera est. Sumam igitur lamentum et defleam omnibus diebus vite mee. Vos autem, seniores mei electissimi, flete mecum et adiuuate me in orationibus vestris, ut illi coniungar in vita eterna.

En effet, la locution *seniores mei electissimi* permet d'établir, vis-à-vis du texte vernaculaire, une correspondance qui paraît très significative. Dans les *Vitae* les plus récentes, par contre, c'est désormais la mère qui s'adresse (Sprissler 1966 :§ 81) à ceux qui l'entourent. Suite à ce déplacement, toute invocation adressée à l'entourage est naturellement absente dans la plainte de l'épouse, où reste néanmoins ce qui paraît bien être le canevas des v. 463-4 ; cf.

¹¹ Dans ce paragraphe je puise, avec quelques retouches, à mon article de 2005.

¹² «Fa meraviglia che la madre chiami *mun ami* il figliuolo ; poco vale richiamarsi alla stanza 31, perché ivi dicendolo *nostre ami* essa associa sé e la nuora (...). Né questo è tutto. Alla lezione del secondo membro del verso 5 risultante dagli altri codici, *n'ai mais fille ne fil*, inopportuna anche per la madre, è certo preferibile quella di V, *kar nai filhe ne fil*, ammissibile solo per la sposa».

ib. :§ 85 (mss A,C) «amodo coepit dolor, qui finem non habet». C rajoute (§ 86) : «Nunc omnium feminarum miserabilis facta renovatur mihi pro gaudio intolerabilis dolor»¹³.

En comparant la str. 93 aux sources latines disponibles, l'on constate donc que l'accord avec les *Vitae* plus récentes se limite aux vv. 463-4, alors qu'à l'évidence, la strophe toute entière reproduit une situation différente et plus ancienne, qu'on peut encore reconnaître dans la *Vita* espagnole. En effet, dans la source commune à AV, où nous avons proposé de reconstruire *mais n'ai filie ne fil* 'car je n'ai pas de fille ni de fils'¹⁴, l'emploi de la causale ('je n'ai aucun fils', non pas 'il ne me reste aucun *autre* fils') ne saurait être compréhensible qu'à l'intérieur d'un discours prononcé par l'épouse.

Le texte de LPS s'avère donc être plus proche de la rédaction qu'on trouve dans les *Vitae* récentes¹⁵. Celui de AV reflète, au contraire, le texte tel qu'il a été transmis par la *Vita* la plus ancienne.

Ainsi que nous l'avons montré dans notre éd., tant le v. 465 que la strophe toute entière, auquel celui-ci appartient, constituent des fautes d'archétype, motivées par un effort d'adaptation à une autre manière de représenter le personnage de l'épouse. C'est l'analyse de la tradition manuscrite qui permet de reconstruire une étape précédente du texte, où cette strophe était intégrée à la plainte de l'épouse. Il y a donc eu transfert d'un endroit à l'autre, moyennant un processus d'ajustement, dont la tradition manuscrite garde des traces assez éloquents.

Il se trouve que la plus ancienne version latine connue confirme ponctuellement cette reconstruction¹⁶. Notre tradition vernaculaire présuppose donc un archétype qui présentait une situation intermédiaire, en quelque sorte, entre les deux versions latines connues, l'une plus ancienne, l'autre plus récente. Aussi l'analyse textuelle et l'étude des sources se rejoignent-elles dans la configuration d'un modèle interprétatif, dont on a, croyons-nous, assez prouvé l'efficacité, au sens heuristique du terme, à plusieurs autres endroits de la tradition alexienne.

Si l'adv. *mais* au sens de 'car' «im Nord zuweilen als kausale Konjunktion erscheint»¹⁷, il est, par contre, caractéristique de l'anc. occ.¹⁸ Nous pensons qu'il est encore employé dans VSA 65 *Mais lui est tart quet il s'en seit turné*¹⁹, où il se trouve, encore une fois, à l'origine des troubles manifestés dans les mss autres que L, à savoir : *Kar lui iert tart A, Que lui ert tart S, Tart lui esteit P*. Cette diffraction se décline selon deux modalités, que nous reconnaissons comme tout à fait typiques : l'une est la commutation par synonymes (*Kar* ~ *Que* : notable la réaction de A, dans la mesure où elle est tout à fait cohérente au cas examiné ci-dessus) ; l'autre, représentée dans P, est le renversement syntaxique, responsable ici d'une décompensation dans

¹³ C'est plus ou moins ce qu'on trouve dans Ct, alors que le texte de B se limite à ce raccourci (§ 85) : «et ammodo plorabo usque ad mortem».

¹⁴ Voir, dans l'éd. 2000, la note au v. 465.

¹⁵ Cf. C (=A), § 81 : «unicus filius meus».

¹⁶ On signale au passage que cette version, d'origine syriaque, se place parmi «las relaciones recentemente señaladas con liturgias orientales» dans le domaine de l'hagiographie (Díaz y Díaz 1965 :58, note 13).

¹⁷ Schultz-Gora 1930 :312 ; cf. les attestations recueillies dans TL (conj. causale [= *car*] 'denn'), entre autres *Folque de Candie, Le Bâtard de Bouillon*, et surtout l'*Escanor* de Girart d'Amiens.

¹⁸ Un coup d'œil à l'évidence recueillie dans SW s.v. *mais* 8) 'da, weil' suffit à le prouver. L'exemple le plus ancien se trouve dans la pastourelle de Marcabru (v. 21). On rappellera d'ailleurs que, depuis l'éd. Canello (1883), le rétablissement de ce *ma(i)s* causal a permis de résoudre un certain nombre de diffractions dans la tradition manuscrite d'Arnaut Daniel.

¹⁹ Voir aussi l'éd. 2000, note au v. 270.

le décompte des syllabes, qui a pu être aisément réparée moyennant la modification de (*i*)ert en *esteit*²⁰.

S'ajoutant à *sazit*, l'adv. *mais*, qui semble bien remonter au noyau de VSA le plus ancien, confirme donc le statut particulier de cette strophe. Elle représente un reste précieux d'une étape du texte, qu'il faut considérer comme antérieure à l'arrangement qui nous est parvenu. Quant à ces isolexies méridionales, elles constituent des infiltrations qui ne sauraient surprendre dans une aire située à l'ouest de la France.

2. Au second hémistiche du v. 55, les sources latines décrivent Alexis à l'heure d'entrer en la chambre nuptiale *od sa gentil mullier A ~ S, ou ert sa muiler L, dreit a sa moillier P*. La prép. *od* fait allusion à l'entrée simultanée des deux époux, telle qu'elle est représentée aussi bien dans Sy (§ 22 «nobillissimus iuvenis cum sponsa sua cubiculi accepit secreta silentia») qu'aux v. 57-58 du Rythme «cum simul in cubiculum / intrarant». On rappelle que l'expression *secreta silentia*, «reprise par l'auteur de la *Passio S. Caeciliae*, remonte à la Vie d'Amoun le Nitriote racontée par Rufin dans son *Historia monachorum* xxx 1,2-3»²¹. Amoun fut marié de force à l'âge de 22 ans, mais dès que la fête fut finie et au moment où les nouveaux époux allaient s'unir dans la chambre nuptiale, il proposa à la nouvelle épouse de se consacrer à Dieu plutôt que de consommer le mariage. Ils vécurent en toute chasteté pendant 18 ans, puis, vers l'an 330, Amoun partit vers la montagne de Nitrie, où il fonda un centre monastique²².

Quant à la leçon de A, on sait que le texte de ce ms. est souvent le plus proche du Rythme. En revanche, le déroulement de la scène dans les Vies romaines («Et intravit in thalamum et invenit eam» etc.) ainsi que dans le ms. L suggère la possibilité d'une progression dans la confection du poème, moyennant le recours à une source différente. Reste le problème de choisir entre *ou ert L* (= «invenit illam») et *dreit a P* : «Au lieu de *er<e>t* (Rösler et Rohlf's, ainsi que Lausberg 1957:177-8), qui n'est jamais attesté hors d'assonance, on propose <an>*dreit* sur la base de P (cf. ad v. 193)» (éd. 2000).

On précise par ailleurs que «invenit illam sedentem in medio nobilium matronarum» (Ct) correspond exactement à «Και εισελθών εις τον θάλαμον ηύρεν την νύμφην καθεζομένην επί του δίφρου» (P).

3. Nous savons par expérience combien il est utile de recourir aux biographies byzantines dans une tradition notoirement très conservatrice. On a vu que les deux strophes de VSA, qui ont toujours été qualifiées (abusivement) de «clunisiennes», en fait reprennent presque mot pour mot deux passages de la source grecque; sans parler des formules narratives utilisées dans les premiers textes, et longtemps reconnues comme typiques du réseau bénédictin, qui reproduisent en fait autant de connecteurs tirés des modèles byzantins.

L'expression *veir'espece* (v. 559) désigne bien la relique du saint; à preuve, ce passage de la Vie d'Alexis dans le codex Monacensis : οι δε παρόντες του αληθούς έτι μάλλον περιεχόμενοι χρήματος· τον του αγίου νεκρόν οιδ' ότι πάντες νοήσετε, του χρυσίου κατ' ουδέν επεστρέφοντο εικότως· επει και μείζονος της παρ' αυτού ωφελείας απέλαυον· ει γαρ τις αυτών ασθενών και μόνον θεάσοιτο.

En l'occurrence l'auteur anonyme, non sans un clin d'œil de compréhension à son auditoire, dénomme *αληθές χρήμα* le cadavre du saint, attirant l'attention sur cette métaphore à laquelle il attribuait manifestement un fort impact. Ainsi que je l'ai indiqué en note, c'est le

²⁰ Contini 1986 :121 avait, lui, proposé de résoudre la diffraction en supposant **Lui eret tart* : néanmoins, un certain nombre de considérations (dont, en l'occurrence, le parallélisme avec le v. 465) plaide, à notre avis, pour le texte de L, dans la mesure où il représente la solution la plus économique.

²¹ Éd. 2014 :173 ; cf. éd. Schulz-Flügel 1990 :375-6.

²² Malamut 1993 :23.

Métaphraste qui désigne ailleurs Alexis comme *μαργαρίτης et περιφανής τι χρήμα*, autant de synonymes de la *veir'espece* mentionnée par Marbode de Rennes.

4. Appartenant au champ sémantique de *gemme*, le latinisme *mune* (A), *munere* (V) employé au v. 534 comme synonyme de *saint cors* relève également de la langue de l'hagiographie²³. Il correspond à peu près à *thesaurus*²⁴, ainsi que le montre p.ex. ce passage de la *Translatio XII martyrum*, v. 7, où «Munus...tantum» désigne une sainte relique. Cet emploi de *munus* est bien connu des auteurs carolingiens, dont Paul diacre, Théodulfe d'Orléans, Walahfrid Strabo. Reprenant une idée de G. Paris, Rajna propose de rattacher *mune(re)* à *munia*, ce que confirme l'analyse de plusieurs occurrences ainsi que l'équivalence entre *munus* et *munia*, avec le sens de 'dona virtutum', et la locution *munia tanta* signifiant 'ce don si précieux'²⁵.

En vue d'escamoter le latinisme hagiographique *mune(re)*, le ms. L refait le vers entier, y compris le mot à l'assonance : *D'icest saint cors que avum am bailide*²⁶. L'assonance *u : i* «est connue de PhThaon, cf. Cumpoz 191-2 *lune : embolisme* ; il est au contraire absente chez Benedeit, dont la langue ignore la palatalisation de *u*»²⁷.

ÉLISION et ENCLISE

2. Au v. 437, FZ propose *S'emprès regrete* 'et après'. Tout à fait arbitraire, ce découpage est expliqué à la p. 52 : «élision du *-i* final de *si* dans *s'i 3, s'empres 417*» ; ce qui est loin d'être exact : «Qu'il s'agisse de conjonction (v. 31, 578), d'adverbe (v. 16, 103, 166, 568, 574, 593, 618), ou de pron. poss. (v. 222, 436), le monosyllabe *si* ne s'élide pas devant voyelle. Dans le cas d'*e-* prosthétique, le seul exemple d'aphérèse (10 *si 'st*) concerne la conjonction, tandis que l'adverbe se conforme à la loi générale, cf. 545 *si est* (au v.450 le texte de L est à corriger)»²⁸. Il ne reste que 3 *si^i*, qui doit être considérée plutôt comme une crase.

3. Par rapport au v. 477 *ço peiset mai que si purirat terre* L, les autres mss offrent les variantes *qu'ele purrirad en terre* A : *c'or (que ore) purira en terre* VP : *quant toi porrira terre* S (le sujet est *la charn tendre e bele* au vers précédent). Je rappelle qu'à mon avis, il faut remonter à une synalèphe *purira^en*, ce qui trahit l'origine méridionale du continuateur. D'un

²³ FZ (2007:32) se montre d'accord avec notre analyse en observant que «ce collectif féminin singulier, issu d'un neutre pluriel, est inscrit dans une assonance en *ü-e*, ce qui le distingue nettement de son correspondant populaire en frpr.: la forme *mondres* 'cadeau de mariage ou de fiançailles' des parlers neuchâtelois et fribourgeois est non seulement au pluriel, mais elle présente l'évolution caractéristique du frpr. $\bar{u} + \text{nasale} > [\bar{o}]$ (...). En conséquence, il faut avoir la sagesse de renoncer à rattacher *munere* au frpr.». Par contre, comme on le verra, on ne saurait le suivre lorsqu'il exprime (ibid.) son scepticisme au sujet de MŪNIA. Voir aussi l'éd. 2020 :224.

²⁴ Cf. p.ex. *Translatio s. Epiphani*, MGH[SS] 4,250 «coelestem thesaurum pretiosissimum, sancti patris Epiphani corpus (...) incorruptum thesaurum»; Gerhards *Miracula s. Oudalrici*, ibid.:419 «Post commendacionem preciosi thesauri sacri corporis Oudalrici». Voy. aussi Sim. Met.: «και πού ο άσυλος θησαυρός εκείνος εγκέκρυπται ;».

²⁵ Voir, pour une bibliographie détaillée, les p. 197-200 de l'éd. 2014. Cf. Mon.Gr. 3 «του χρυσίου κατ' ουδέν επεστρέφοντο εικότως, επει και μειζονος της παρ' αυτου ωφελειας απέλαυνον». Le sens d'ωφελειας est aussitôt clarifié par la suite des guérisons miraculeuses.

²⁶ L'explication de FZ, p. 54, est à la fois inexacte et inutilement compliquée : le copiste «a transformé à tort l'abstrait *bailia* (...) en un part. pass. f. substantivé en *-ITA* du verbe *bailir*». Dans AND, *bailide* (hapax dû au copiste de L) est correctement rangé s.v. *bailie*.

²⁷ Éd. 2000 :147 ; cf. Pope 1973 :§ 1135 et 1142.

²⁸ Éd. 2000 ad v. 608-9.

point de vue, disons, paléolachmannien, la leçon de VP serait néanmoins pleinement acceptable. Une fois de plus, FZ introduit sans nécessité un élément totalement étranger à la tradition du texte : «Aucun copiste (sauf P var. 143) n'atteste la forme réduite *el por ele* (...), mais la mesure du vers l'exige dans la leçon de A 462 *Sin sui dolente qu'el purrirad en terre*, qui pourrait bien remonter à l'original».

PHONOLOGIE

1. La loi de Bartsch est-elle respectée dans le poème original ? Voici les trois indices qui apparemment s'y opposent :

i) *endité* (v. 313) à l'assonance avec *-er, -eiz*. FEW 4,644 enregistre afr. *enditier* (à partir de VSA) à côté d'afr. mfr. *enditement* : «INDICERE selber lebt im rom. nicht weiter, wohl aber sein part. perf. *indictum* (...) und, davon abgeleitet, ein Verbum *INDICTARE 'ankündigen' (...). Sodann sind indicere und seine Ablt. INDICTIO 'Ankündigung' mehrfach entlehnt worden». Or la présence de *-eiz* à l'assonance, de quelque manière qu'on veuille l'expliquer²⁹, invite à n'y voir aucune diphtongaison.

ii) *sis mals est agregez* A : *ses cors est agravét* (L + PS), au v. 289, à l'assonance avec *-er, -et*. Le copiste de A est anglo-normand ; d'ailleurs, par rapport au v. 278 *Mult li angreget la sue anfermetét* L (*agrievé* AS, *agrege* P), le mss autres que A semblent faire une distinction lexicale entre une maladie qui *angreget* et un corps qui *est agravét*. Par ailleurs, «TL connaît tant *agregier* (ChRol 2206 etc.) qu'*engregier*, mais il faudra aussi prendre en compte [pour *agrievé* AS] la possibilité d'un calque sur le médiolatin, cf. p.ex. Anselme, Ep. 9,3,12 *infirmittatis tuae nimis ingravatam molestiam...litterarum tuarum lectione cognovit*» (éd. 2000 :v. 278).

iii) *akeser* V (v. 590) : j'ai dit à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un calque à partir du latin, et en tant que tel, il ne saurait entrer en ligne de compte par rapport au problème phonologique. Il n'est pas non plus un équivalent d'*acoisier*, car il s'agit bel et bien d'une invention lexicale³⁰.

Quel que soit le poids accordé aux arguments susdits, je ne vois aucune raison sérieuse qui nous oblige à ne pas reconnaître le respect de la loi de Bartsch chez l'auteur de VSA³¹.

MORPHOLOGIE

1. *Cons fut de Rome de-s melz ki dunc i eret* (v. 17), voir ma note dans l'éd. 2000 : «il s'agit de l'article (*e*)s < IPSE, cf. au v. 179 l'opposition entre *des regnes* L et *del regne* PS. Deux exemples sûrs de *es* dans GirRouss O 2136 *Entres mur e-l palaz*, O 9547 *d'es ciel*, où l'autre ms. P corrige respectivement *Entre-l mur* et *del ciel* (voir aussi Pfister 1970 s.v. *eis*). L'article IPSE va bientôt disparaître, à l'exception de quelques locutions figées, cf. Pope § 850 *en es le pas, en es l'oure, PhThaon en esse la chariere*». Pope reproduit les conclusions de Richter (1908 :668) : «In Französischem haben wir vom demonstrativen *ipse* keine Spur; und das hervorhebende ist ebenfalls in historischer Zeit nicht mehr in adjektivischem Gebrauch. Wir

²⁹ Voir ci-dessous, MORPHOLOGIE, § 2.

³⁰ Dans l'éd. 2000 j'ai cité, à titre d'exemple, Berthgyth, Ep. Bonif. 148 *quia ullo modo fontem lacrimarum adquiescere non possum*.

³¹ Qui l'observe également dans le cas de *-ien*.

haben nur adverbialisch erstarrte Wendungen: *en es le pas, en es l'heure*, vereinzelt mit genereller Angleichung: *en esse la charrière*».

Ce démonstratif (ou, plutôt, articloïde) a bien sa place dans la langue du poème. Voyons les v. 436-7 (mon texte) *Plurent si oil e si getet granz criz, / sempre·s regrete: Mar te portai, bels filz!*, leçon de L par rapport à *Si lu regrete A : Ço dist la meire V : Après le regrete P : Puis se regrete S*³². Voir ma note (éd. 2000) : «Contini 110 propose *Sempre·l* (cf. StLéger 22), mais il pourrait bien s'agir de *Sempre·s*, cf. ad v. 17».

C'est ici qu'il convient d'aborder le problème posé par le dernier vers du poème, où *En ipse verbe sin dimes Pater nostre L : En esse verve si direz pater nostre V*. Dans l'éd. 2000 j'attirai l'attention sur «*esse* < IPSE qui agit en facteur dynamique chez PhThaon, Best. 1087 *Par esse la chariere*, avec deux exemples de recodification (*Par meme* et *Oltre par*, cf. aussi Walberg 1900:lxxv) (...). Meunier 1933:68 cite la fin de la Vie de sainte Catherine: *e en cel altre secle glorie et saciement. / En iceste parole Amen*».

Le rattachement de l'expression au vers précédent [VSA, v. 624] ainsi que la traduction 'dans l'éternité du Verbe' sont une manière de revenir à la solution jadis proposée par G. Paris, que j'essaie de justifier sur la base d'Aug. *De trin.* II 5,9 «Sed utique in ipso dei verbo quod erat in principio apud deum et deus erat»; «sine ullo tempore in ipso verbo erat quo tempore verbum caro fieret et habitaret in nobis»; «quod in ipso verbo sine tempore erat in quo tempore fieret».

2. Pour ce qui est notamment du morphème *-eiz*, le texte de L présente trois occurrences, à savoir 314-15 *quereiz : trovereiz* et 548 *atendeiz* dans la str. 110 de la première conclusion, toujours à l'assonance. Il paraît superflu de rappeler que «of the latin terminations of the imperative only the second person singular was preserved: the second plural was replaced by the indicative» [Pope 1973 :344]; le même phénomène d'analogie concerne bien entendu la 2^{ème} pers. pl. du futur. Au prés. ind. la forme ancienne de la terminaison (*-eiz*) s'est conservée plus longtemps à l'est³³, tandis qu'au futur elle est encore documentée «in the early twelfth century in western French»³⁴. Absolument valable pour *trovereiz*, cette explication devrait encore être étendue aux impératifs *quereiz* et *atendeiz*, sans qu'il soit nécessaire de considérer *quereiz* comme «la graphie inverse de l'impératif 2 pl. (...) pour *querez* < -ĀTIS».

Quant à 243 *eil* < *ALID, on rappelle que «throughout the eastern and northern region Ē (< A tonic free) diphthongised to *ei* in the course of Old French: this diphthongisation is attested in the eastern and north-eastern region in the later twelfth century, in the north-western in the late thirteenth, and is most widespread when -Ē is final of the word»³⁵.

3. On a objecté que «le subj. prés. de *sazir* = *saisir* n'est pas *sazist/saisist* (forme de l'indicatif), mais bien *sazisse/saisisse*, car le verbe appartient à la conjugaison inchoative». Il faudra rappeler que, si «les trois personnes du singulier du subjonctif ont régulièrement un *-e* final (...), cet *e* peut disparaître à la troisième personne devant le *-t* final»; p.ex., «*puist* existe concurremment à *puisse*» (Moignet). Par ailleurs, loin d'être un verbe-fantôme, *sazir* est largement attesté dans le ms. P du Girart de Roussillon.

³² Cf. ci-dessus, ÉLISION ET ENCLISE, § 2.

³³ «In the eastern region *-oiz* persisted as well as a termination *-iz*» (Pope 1973:340; cf. *ibid*:343).

³⁴ Pope 1973:365, qui mentionne dans le *Roland* les variantes en concurrence *porterez* et *-eiz*.

³⁵ Pope 1973:107 et 491. Il ne paraît en tout cas guère acceptable l'explication que 243 *eil*, à l'assonance avec *-er*, «pour *el* < ALIUD [sic !] permet d'attester la monophthongaison de *ei* et *e* caractéristique de l'ouest».

SINTAXE

Le v. 475 *pur felonie nient ne pur lastét se réfère aux tantes lermes pur le tuen cors plurez* : ‘que de larmes j’ai versées pour toi, non point par félonie ni découragement, mais dans l’espoir que tu reviennes consoler ton épouse’ ; ainsi M^{me} Vasseur résout brillamment le problème du vers *si revenisses ta spuse conforter*, qui fait bloc avec le vers précédent (voir la réaction du ms. P), et de fait entraîne un écartement syntaxique.

FZ traduit le vers en question comme s’il s’agissait d’une proposition indépendante : ‘Ah ! si seulement tu étais revenu reconforter ton épouse !’³⁶ Par conséquent, il se voit obligé à remplacer la leçon de L par celle de V, ce qui a pour effet de changer la personne concernée ; ce n’est plus l’épouse qui cherche à se disculper, c’est Alexis lui-même qui est accusé : *per felonie o lassas o per meil* ‘c’est par perfidie ou par méchanceté que tu y a renoncé’.

En effet, l’examen de ces trois vers a été très laborieux (comme le démontre la longue note dans l’éd. 2000). Mais finalement, abstraction faite d’autres considérations d’ordre syntaxique, je vois peu probable que l’épouse d’Alexis adresse à son défunt mari une reproche si cinglante.

LA CONCORDANCE DU PARTICIPE PASSÉ AVEC LE SUJET³⁷

1. Ce trait syntaxique, présent dans la plainte de l’épouse, est encore attesté ailleurs dans le poème³⁸. Aux v. 468-9 *cum longa demurere / ai atendude*, le participe accordé au sujet (en l’occurrence, l’épouse d’Alexis) a posé problème dans tous les ms. autres que L, cf. *Tant t’atendi* A, *Tantai atendu* V, *T’ai atendu* PM, *Atendu t’ai* S, les éditeurs eux-mêmes n’ayant pas manqué l’occasion de multiplier les termes de cette diffraction. Je me vois obligé à reproduire la note rédigée dans l’éd. 2000 :

469. *Ai atendude* L accepté par Paris dans la ‘maior’ (= Rösler et Storey), cf. *Tant t’atendi* A, *Tantai atendu* V, *T’ai atendu* PM, *Atendu t’ai* S (=Paris dans la ‘minor’); Rohlf propose <T’>*ai atendud*, Contini *Tant t’ai *atent* (p.p. fort) sur la base de V, afin d’éliminer «quell’inammissibile accusativo dell’oggetto interno (‘attendere un’assenza’)» (Contini 80-81, 127-8)³⁹. S’agirait-il d’une sorte d’accord avec le sujet? Cf. 397 *andurede*, 423 *curante* (-Ø cett.) et, par réaction, 393 *faite* surnuméraire; deux exemples aussi dans S 1216-7. Ce phénomène, il est vrai, n’est signalé que pour les participes passés à signification active (cf. Jensen 1990:338-340) à partir de Tobler 1902:146-160, auquel nous puisons l’exemple du Lai de Doon 79 *A l’ainz qu’il pot, est mer passez*.

³⁶ L’alternance de *Que* A et *Se* VLP «démontre qu’elles introduisent une proposition indépendante (...) traduisant un regret».

³⁷ Ce paragraphe est tiré d’un article publié dans «Vox Romanica», 63 (2004), 131-52. L’article, dont FZ n’est pas au courant, ou qu’en tout cas montre d’ignorer, est essentiel pour la compréhension des thèses exposées dans la présente notule ainsi que de celles développées par FZ en 2020. Et pourtant il a été inséré dans la bibliographie de son volume, à titre précautionneux, et en tant qu’ajout de dernière minute.

³⁸ Voir la réaction pour le moins incontrôlée qu’on lit dans un c.r. de 2018 qui me concerne : «Même les règles de syntaxe ont été revisitées. Ainsi, l’accord du participe passé conjugué avec *avoir* pourrait se faire avec le sujet (et non avec l’objet, comme chacun sait)». De l’avis de FZ, «la règle de l’accord avec le sujet» serait une pure invention : «Les lecteurs apprécieront cette forgerie» (!).

³⁹ Contini, «qui considère la leçon de A comme irréprochable, mais néanmoins singulière, est contraint par son hypothèse d’un archétype fixe de fonder des espoirs insensés [sic] dans *Tant t’ai* associé à un part. pas. dissyllabique» (c.r. 2018).

Par ailleurs, le même phénomène revient, cette fois dans la plainte du père, au v. 397 *Tantes dolurs ad pur tei andurede* (sujet: la mère d'Alexis), où l'absence de -s du pluriel caractérise le modèle commun à LPS, face à *endurees* A (on rappelle qu'à cet endroit, V n'est pas disponible)⁴⁰.

La première indication de ce type syntaxique se trouve chez Tobler (1902), d'où j'ai tiré l'exemple du *Lai de Doon* 79⁴¹ ; voir O'Hara Tobin 1976, v. 79-80 «A l'ainz qu'il pot, est mer passez, / a Sushantone est arivez». Si l'on reste dans le domaine des *Lais*, je crois que G. Paris n'aurait pas dû corriger *Guingamor* 551-2 «Trois cenz anz a, si sont passé, / que vos avez ici esté», où le ms. donne respectivement *passez* et *estez*⁴².

Par la suite, en vue d'élargir la documentation, j'ai eu recours à une observation de Lommatzsch, qui se niche dans son *Einführung* au *Dictionnaire*, 1915:xii («In Verbindung mit avoir zeigt das pc. pf. eines transitiven oder intransitiven Verbums bisweilen auffallende Kongruenz mit dem Subjekt»), avec deux exemples à l'appui. Tiré de l'édition Hasselt 1865, le premier de ceux-ci n'est plus reconnaissable dans l'édition Henry 1971⁴³, qui lit *trestout l'anui / qu'ele a eü et tout le mal* (v. 12909, au lieu d'*eüe*): de toute façon, la contiguïté de *et* rend ce témoignage ambigu.

Par contre le deuxième exemple, tiré de l'édition Lincy 1841, est confirmé par Curtius (1911 :§361): *Nááman le sout é vint devant le rei pur lui mustrer cume oút parlée la pulcèle de Israel*. À ces deux exemples, Lommatzsch en ajoute deux autres, où l'auxiliaire employé est toutefois *estre*: or, la distinction entre l'un et l'autre auxiliaire s'avère essentielle dans ce cas, dans la mesure où la phénoménologie relative à *estre* doit être considérée comme acquise, à partir de l'analyse dressée par Tobler avec sa finesse habituelle⁴⁴.

Ce paragraphe de Lommatzsch a été repris, quatre ans plus tard, par Sneyders de Vogel 1919:204-05, dans le but de tout simplement montrer qu'en ce qui concerne l'accord du participe passé, «il règne dans la vieille langue une grande liberté et les poètes ne se font pas faute d'en profiter (. . .). Ce qui prouve que dès le moyen âge on ne sent plus nettement le rapport entre le participe passé et le complément, c'est qu'on trouve même des exemples où le participe s'accorde avec le sujet!».

Depuis, le problème est tombé en désuétude dans les études et les manuels d'afr. consacrés à la syntaxe. Le responsable en est sans doute Nyrop, qui aborde la question en des termes analogues à ceux déjà employés par De Vogel: «Il régnait dans la vieille langue une grande liberté concernant l'accord des participes. Cette liberté se montre surtout dans les textes poétiques, dont la syntaxe se règle souvent d'après les exigences de la rime ou de la mesure» (Nyrop 1930:256); il s'agirait donc d'une sorte de «licence» syntaxique excusée par la rime! Gamillscheg, par la suite, se borne à renvoyer aux études précédentes⁴⁵. Une approche encore plus approximative est proposée par Jensen 1990:336 qui, après avoir emprunté à Gamillscheg la comparaison entre VSA 472 *E tantes lairmes por le ton cors plorét*⁴⁶ et 399 *E tantes lairmes por le ton cors ploredes*, aboutit à la conclusion que «These are simply instances of a fluctuating agreement pattern, or they may reflect versification needs».

⁴⁰ Dans la leçon de L, l'auteur du c.r. voit tout simplement une «discrédance dans le nombre».

⁴¹ Cf. Tobler 1902 :146-160. En présence de l'aux. *estre* la règle, bien entendu, est à considérer comme acquise, cf. Id. 1906 :65-66. Pour la diathèse au réflexif, Gamillscheg 1957 :426-32 renvoie à Tobler ainsi qu'à Wehlitz 1887.

⁴² Paris 1879. Autant que je sache, le problème n'a jamais été posé jusqu'à présent.

⁴³ Basée sur le ms. A = Paris, Arsenal, 3142 [175 B.L.F.].

⁴⁴ Cf. Tobler 1906:65-66.

⁴⁵ Voir Gamillscheg 1957:426-32, qui renvoie, en début de chapitre, à Tobler 1906:65-66 (pour les formes réfléchies du verbe) ainsi qu'à Wehlitz 1887.

⁴⁶ Il s'agit du v. 473 dans notre édition.

Loin d'avoir été correctement décrit pour l'afr.⁴⁷, l'accord du participe passé avec le sujet, lorsque l'auxiliaire est *avoir*, est par contre assez bien connu en anc. it. La question a notamment été étudiée par Lucchesi 1963 (qui, pour l'afr., se borne à renvoyer, p. 108, à Sneyders De Vogel) et Bongrani 1979. Ce dernier a réuni un certain nombre d'occurrences à ajouter aux deux exemples déjà relevés par Barbi chez Dante⁴⁸. On voit que ce type d'accord peut être retracé jusqu'au XII^e siècle, quoique la presque totalité des exemples reconnus jusqu'à présent «appartiene a opere letterarie, toscane e non toscane, cronologicamente comprese fra il XIII e i primi anni del XVI secolo» (Bongrani 1979:15).

LEXIQUE

1. Il est difficile de passer sous silence *aünez* (v. 294), ce verbe vénérable, d'autant plus qu'*enviez* 'invité', qu'on peut extraire à la fois de L et de P, est évidemment 'facilior'. Pour le sens de *aüner* (que FZ traduit 'rassembler') je puise dans mes notes d'étudiant : «Ell'ent adunet lo suon element» (*Eulalie*, v. 15) ; «Pedres forment s'en adunad, / per epsa mort nol gurpira» (*Passion de Clermont*, v. 115-6) ; «Il cio li dist et adunat : / Tos consiliers ja non estrai» (*S. Léger*, v. 92-93).

2. «*esmeriz* L [v. 352], que cett. changent en *esbahiz*: cf. Contini 111; Pfister 1970 s.v. *esmarit*» (éd. 2000)⁴⁹. Dans GirRouss le ms. O 2890 lit *esmariz*, le ms. L 9 *esmeriz*. Il s'agit d'une «Entlehnung (...) aus fr. *esmarri* 'frappé de surprise ; affligé'». Dans une des attestations que FZ a tirée de AND (p. 51, note 32, au sujet de tout autre question), à savoir, «Atant se veit li angle, il esmist esbaiz : / ne poet neen parler, de ço fud esmeriz», on découvre une remarquable correspondance avec l'état d'âme d'Euphémien, «in semet ille stupidus» (Rythme, v. 235).

3. Au v. 272, FZ illustre l'opposition entre *nuls hom aparcevanz* 'aucun être perspicace' et *nuls sons appartenanz* 'aucun membre de sa famille', sans rappeler que la première est lecture de Hemming. Il ajoute que «les deux versions, assez proches graphiquement (...), n'ont pas la même extension : la première englobe plus de personnes que les seuls membres de la famille d'Alexis». AND s.v. *apurtenir* n'allègue *apartenanz* 'kinsman, relative' que pour deux endroits, ce vers de VSA et *Romance of Horn* 290 «ces enfanz / ki of mei erent mis par lur appartenanz». Quant à *aparcevanz*, le sens de 'perspicace' correspond à celui que AND attribue à ce vers : 'observant, clear-sight'. Je crois que, dans ce cas, le verbe signifie plutôt 'to notice, to catch sight of' : 'aucune personne en mesure de remarquer sa présence ne l'a reconnu'.

4. Éd. 2000, v. 284 *Escrit la cartra tute de sei medisme* : «Ainsi que nous le supposons, c'est à partir de **medis* → *medisme* L (qui fausse l'assonance) qu'AP ont déplacé *escrit* à la fin du vers». Éd. 2014 *De sei medisme dedenz ad tut escrit*: «au v. 284 *dedenz* (= *intus*), les témoins autres que A ont clairement réagi à une leçon d'autant supérieure, qu'elle est étayée par la source latine». FZ 2020 : Il serait illusoire d'imprimer **medis* et de prétendre que ce sont les autres copistes qui ont procédé à l'inversion, car **medis* est inattesté en afr. : on ne rencontre

⁴⁷ Comme exemple de ce qu'on trouve dans les manuels courants, on mentionnera la règle énoncée par Moignet (1988:206): «Avec l'auxiliaire *avoir*, l'accord ne se fait pas avec le sujet». Or, comme nous venons de le voir, il s'agit en l'occurrence d'une règle formulée en des termes abusivement péremptives.

⁴⁸ Cf. Barbi 1907:147, note 1; Id. 1941:90, note 3.

⁴⁹ Contini propose de résoudre un certain nombre de diffractions «sur la base de 352 *esmeriz* L, escamoté dans les autres mss de façon unanime [mais cf. p.ex. Ma 418=Mb 277 *dolante et esmarie*; S 539 *Li clers revint esmaris al moustier*]» (ibid. ad v. 110).

[*medeps* et *medips*] que dans les plus anciens textes dont la scripta présente une composante provençale⁵⁰, ce qui n'est pas le cas de l'*Alexis* normande⁵¹».

5. Éd. 2014, v. 205 : «il paraît fort probable que dans *tut me ferunt <a perte>* A représente la leçon originare à condition de corriger **seront*. Cf. TL *perte* 'Verlust' dans la locution *estre a perte* (donc: 'tous vont contribuer à ma ruine')». L'on pourra ajouter AND *estre a perdre, en point d'estre perdu* 'to be on the point of being lost' dans «lez tenemenz furent a perdre» (*Year Books of Edward II*, iv 138)⁵².

6. Je reproduis, de l'éd. 2000, le commentaire au v. 521 : «*l'ampirie* L (=A, P), *lo secle* V, *le regne* S; cf. *empire* 'armée, réunion des vassaux' ou, comme dans GirRouss [*enper*], 'cour, suite; armée'⁵³. Dans Md 22 il s'agit des patrices, dans les autres versions ce sont les empereurs, cf. notamment C, A 91 *Tunc imperatores iusserunt copiam auri et argenti in plateis spargi, ut turbae occuparentur amore pecuniarum et finirent perduci grabatum ad ecclesiam. Sed plebs amore pecuniae seposito magis ac magis ad tactum sanctissimi corporis irruebant*».

J'entends ici attirer l'attention sur le parallèle existant entre l'apparat du v. 521 et celui du v. 561 : *l'empirie* L, *lo seigle* V, *le regne* S. Pour *segle* 'peuple' voir Pfister (1970 :676) : «in dieser Bedeutung, die auf GirOrig zurückweist, ist dieses Wort dem Altfranzösischen entlehnt», mais «die phonetische Form (...) ist altprovenzalisch zu betrachten, vgl. apr. *segle* 'monde terrestre'». La notion de 'peuple' correspond à P 11 τοις ὄχλοις, auxquels s'adressent, apparamment sans intermédiaires, οι θειότατοι βασιλείς ; il en va de même pour les sources latines, cf. Sy 76 «coram omni multitudine» ; Rythme 288 «coram populo», 289 «Intentus... populus», 299 «universus populus», 314 «videntes motus populi».

Ce n'est qu'aux v. 326-7 qu'on aperçoit une distinction entre «vulgus illud densissimum» et «invis senioribus» : ceux-ci correspondent aux *seignors*⁵⁴ auxquels s'adresse le pontife (v. 501) ; dès qu'il disparaît de la scène, *cil seinor* (v. 516) prennent la parole, et ce sont les deux empereurs qui leurs répondent : *Cil an respondent ki l'ampirie bailissent* (v. 521)⁵⁵. Par le terme *ampirie*, qui est différent d'*enper*, le ms. L reflète le cadre historique originare, qui remonte aux deux fils de Théodose⁵⁶.

Chez le dernier continuateur, qui prend le relais après la description des miracles, le contexte n'est plus le même. Le v. 521 se transforme en *Cil dui seniur ki lo seigle guverment* (v. 561) : tout comme dans le Rythme («invis senioribus»), on est loin de l'époque de Théodose, et il est normal qu'à la place de *l'ampirie* on trouve *lo seigle*, c'est-à-dire *li poples* (v. 589). Par ailleurs, un autre signe bien évident de la transition qui a lieu à cet endroit du poème, c'est la différente attitude linguistique vis-à-vis des ὄχλοι ; avant le récit des miracles, on assiste à une véritable irradiation synonymique : 513 *si granz turbes*, 517 *la presse*, 519 *li poples*, 525 *la main*

⁵⁰ Il faut ajouter Pfister 1970 :560-1 *mees* dans GirRouss, outre que dans deux ex. provençaux, dot l'un remonte à 1170 env., l'autre au XIII^e s.

⁵¹ Qu'en est-il de la «composante provençale» si souvent mentionnée ? Ce commentaire est hautement révélateur du genre de travail accompli par FZ dans son édition.

⁵² Voir FZ *tut me ferunt a perte* 'à coup sûr, ils travailleront à ma perte'.

⁵³ «Bedeutungsmässig liegt eine Entlehnung von GirOrig aus afr. empire 'armée, réunion de vassaux' (Ende 12.-13. Jh.) vor» (Pfister 1970 :405).

⁵⁴ Cf. v. 514 *ne reis ne quons*.

⁵⁵ Par contre, la leçon *lo secle* (V) est isolée.

⁵⁶ Cf. *Tuit cil senhiour* V.

menude (L), 527 *la povre gent*, 531 *la gent menude* ; après les miracles, cette luxuriance verbale se réduit à deux seuls synonymes, *la presse* (v. 565, 573⁵⁷, 578) et *li poples* (v. 589, 601).

7. Au v. 41, L seul insère *nethe* entre *pulcela* et *de halt parenté* ; voir éd. 2000 :

L suppose une liaison avant *halt*, à laquelle la plupart des édés ont préféré l'hémistiche *de mult halt parenté* attesté unanimement par cett. ; cependant Rösler note: «*nethe de h. p.* macht den Vers zu lang, A, P *mult halt* scheint aber nicht ursprünglich»; Rohlf's accepte (*h*)*alt*. Le problème est évidemment linguistique. T.-L. s.v. *haut* offre un certain nombre d'exemples dispersés, où ce *h-* est muet, à savoir Jouffrois [sud-est, p.-ê. frpr.] 812 (deux fois); *Serm. poit.* 41 et 192; *GirRouss* 2 et 17; *Watr.* 175,401. Cf. par ailleurs la graphie *ad altes voiz* attestée dans le ms. V au v.436 (Stimm 1963:330; Burger 1998:377).

Si le mot est à considérer comme frpr., le problème se pose : qu'a-t-il à voir sous la plume d'un scribe anglo-normand ? Cependant, Watriquet de Couvin est né dans la province wallonne de Namur, et ce ne serait le seul cas où l'on rencontre dans VSA des isolexies provenant de cette région. Quant au sud-ouest, les *Serm. poit.* offrent trois occurrences : «e cum il furent en l'aute mer» ; «en l'aut règne davant son père», et «por l'autece de la feste»⁵⁸. Donc, si l'on s'appuie sur les occurrences attestées chez Maurice de Sully, *halt* est un des traits sud-occidentaux qui définissent la couche originale de VSA.

Il faut encore tenir compte de l'antécédent qui se trouve dans le Rythme, v. 49-50 «*Natam cuiusdam satrapae / valde cluentem genere*». La relation entre le Rythme et la leçon de VSA semble confirmée par la parfaite correspondance avec le v. 19 de la *Vie de sainte Marguerite*⁵⁹:

Al tens k'aveient paens tele poesté
vers sainte glise e sur crestienté⁶⁰,
fut une virgine, nee de halt parenté,
en Antioche, une vaillante cité.

Il existe une importante bibliographie sur la légende de sainte Marguerite (*αγία Μαρίνα* en grec), largement enrichie par les études récentes. Le succès de ce personnage en France et en Angleterre (ainsi que dans divers autres pays européens) dépasse de loin celui, pourtant considérable, d'Alexis ; le modèle de formation et de diffusion est cependant très similaire à celui de la légende alexienne, avec une chaîne ininterrompue allant des Vies byzantines et latines aux productions vernaculaires en vers et en prose.

La version anglo-normande à laquelle je fais allusion en particulier est contenue dans l'unique ms. Additional 38664 du British Museum⁶¹; composée en strophes de quatre décasyllabes chacune, elle est indépendante des autres versions métriques françaises et suit de près le texte latin édité par Monbricitus (BHL 5303). Ce qui motive notre intérêt pour cette version apparaît dès la deuxième strophe (v. 5-8) :

⁵⁷ Mais voy. la note dans l'éd. 2000 : «*la presse* L, *la feste* S, *li duls* V (P anticipe le v. 589). Peut-être la diffraction pourrait-elle s'expliquer sur la base de *folc*, **fulc*, attesté dans *Pass.* 45 (le contexte est analogue) ainsi que dans le prologue de L (traduction du passage de saint Grégoire, cf. Mölk 1977:302)».

⁵⁸ Boucherie 1873 :41 et 192.

⁵⁹ Reichl 1975:56. La graphie latinisée surnuméraire est constante dans l'unique ms. Voir encore les v. 2, 19, 72, 77, 113, 132, 173, 177, 275, 321, 340.

⁶⁰ Cf. VSA 30 «sur la cristienté».

⁶¹ XIII^e s., f. 1r-3r. Ce ms., célèbre parce qu'il contient également la seule version existante de la Chanson de Guillaume, avait été pris en considération par Herbert (1907). L'édition de référence est celle de Reichl 1975. Cette version n'est pas mentionnée par J. Dresvina dans son étude.

Pois icel hure ke Deus en terre vint
e passïon pur perchéurs sustint,
qui Deus ama et dreite veie tint
baptizé fut e crestien devint.

Pois icel hure (cf. v. 13 *Des icel hure*) est un hémistiche typique de VSA, cf. v. 11 «Puis icel tens que Deus nus vint salver»; *baptizé fut* correspond parfaitement au premier hémistiche de VSA 31 suivant la leçon de PS (\neq *Fud baptizét AL*)⁶².

Si l'on revient à notre anonyme, on notera la reprise en début de la strophe suivante : «En Antioche, une cité mult riche»; la leçon est, encore une fois, proche de AS (\neq *ço fu* etc. LP). La concentration de stylèmes alessiens devient moins dense dans le reste de la composition, mais la répétition de syntagmes et d'hémistiches entiers est néanmoins indiscutable: 43 *de quels parenz esteit*; 61 *Suz ciel n'ad rei*; 170 *ço li deprie*; 242 *de tut en tut*; 281 e 329 *He Deu, dist il*; le vers 100 *Si nus rainst de sun sanc precius*, au-delà de VSA 67, remonte jusqu'à Paulin d'Aquilée.

On notera aussi les typiques connecteurs 34 *dunt jo cunter vos dei*, 212 *Ore te dirai*, 327 *de ço cure n'en ai*; l'adverbe 138 *Ensurketut*; la périphrase verbale 153 *dut entrer*. Les serviteurs on les appelle *menestrals* (v. 106). La jeune fille martyrisée a *la char tendre* comme celle d'Alexis⁶³. Vers la conclusion, une des strophes reprend la rime *mémoire* : *gloire* (v. 303-5). La liste des guérisons miraculeuses est la même qu'on trouve chez Alexis, c'est-à-dire que le modèle latin est sensiblement le même : 311 *Ne surd ne mu ne avogle ne seit*; 313 *Si mei requirrent contrait, ou mu, ou surt*.

Si l'on revient au problème posé par *halt*, l'hypothèse la plus probable est que l'absence de liaison, outre que localisable au sud-ouest, est également une caractéristique de l'anglo-normand⁶⁴.

Je saisis l'occasion pour résoudre un problème d'interprétation concernant les derniers vers (v. 337-40), où l'éditeur reconnaît «a crusading appeal»: «e celle glise acrestre e asurdir, / ou l'un deit Deu e la virgine servir». Dans l'infinitif *asurdir* (voire, plutôt, *a surdir*, dépendant d'*aiderunt*) il faut reconnaître le verbe *surdre* ~ *sourdir* (< SÜRGERE) 'to rise up'.

8. Dans la version anglo-normande de la légende de sainte Marguerite qu'on vient de mentionner, le second hémistiche du v. 7 *qui Deus ama, et dreite veie tint*, qui revient au v. 245, est à mettre en relation avec VSA 619 «La dreite vide nus funt tresoblïer». FZ a illustré à plusieurs reprises (p. 142-3) ce syntagme *la dreite vie* V 'le droit chemin' (v. 619), «que le copiste picard de S adapte en *le droite voie*, alors que le scribe anglo-normand de L la revêt d'une fausse patine archaïsante en transcrivant *la dreite vide*»⁶⁵. La question est amplement discutée dans l'éd. 2004 :571-3⁶⁶. Comme l'affirme FZ, ce mot

⁶² Cf. anche *qui Deus ama* con VSA 7 «qui Deus par amat tant».

⁶³ Cf. Wace, v. 255 «la char tendre»; Mombricitus 1910, II:191 «et quaestionarii caedebant virgis corpus tenerum; II:193 «ecce a tenera puella superatus sum», ib.: «filia tenera».

⁶⁴ Nul doute que l'excellent *Anglo-Normand Dictionary* ne manquera pas d'étendre et de corriger une bonne partie de ce que nous savons sur la localisation des isolexies.

⁶⁵ «Avec une fausse graphie archaïsante comme *vide*, voilà le copiste de L définitivement démasqué» (FZ 2007 :19, note 42).

⁶⁶ «L'interprétation *recta vita* non seulement fait l'unanimité parmi les spécialistes, mais elle est sans aucun doute 'difficilior'», ce que je me suis efforcé de montrer à l'aide de plusieurs occurrences propres du langage de la philosophie. Dans la tradition religieuse hellénique, la notion de *ἐνάρετη ζωή* correspond parfaitement à celle de *dreite vie*.

n'est attesté que dans une aire englobant la Bourgogne, la Franche-Comté, voire le sud de la Lorraine, et se rencontre sous la plume d'auteurs rattachés au domaine francoprovençal (comme Renaut de Bâgé et son *Bel Inconnu*) et s'efforçant d'écrire dans une scripta bourguignonne.

Dans son éd. 2020 :142-3, cette fiche est corrigée : on lit que ce mot se rencontre aussi bien dans le Sud-Ouest que dans le Sud-Est. En effet, j'avais rappelé qu'«il se trouve encore à l'ouest et en Angleterre». Selon FZ, ce syntagme «a été introduit par le remanieur bourguignon, et non par le copiste lyonnais de V»⁶⁷ ; mais on pourrait également l'attribuer à un copiste anglo-normand. AND distingue entre *vie* 'life' et *vie* en tant que 'by-form' de *veie* 'chemin'. Si l'on fait une comparaison entre les deux fiches, on voit que plusieurs syntagmes se recourent.

Chez l'anonyme de sainte Marguerite, on relève une fois de plus que le ms. Add. va avec S, mais il ne faut pas oublier non plus que *vie* < *VIA* est une forme (aussi) anglo-normande: AND s.v. *veie* fait état des variantes *vaie*, *voie*; *vai*, *vei*, *vie*, *voi*; *wé*; parmi les citations alléguées, on notera les syntagmes «la dreite veie de salu» et «la veie de la fei».

Quel que soit la graphie, *vide* ou *vie*, que l'anonyme a trouvé dans son modèle, son interprétation semble s'accorder avec celle de FZ, à la différence que la localisation du type *vie* est, dans ce cas, anglo-normande. Le problème est très proche de celui, déjà évoqué, concernant VSA 41.

BASSE-NORMANDIE

1. Je crois avoir démontré que Lanfranc de Pavie et l'abbaye du Bec appartiennent non pas à l'histoire, mais à la pré-histoire de VSA. Cela dit, il est tout de même probable que la langue du premier auteur se situe en Basse-Normandie. En 2007 (p. 2) FZ a écrit : la version vernaculaire de VSA «a vraisemblablement vu le jour vers 1050 dans le milieu clérical de la Haute-Normandie», avec la note suivante en bas de page : «Cette désignation (...) correspond aux actuels départements de l'Eure (où se situe l'abbaye du Bec) et de la Seine-Maritime (dont Rouen est la préfecture). Nous nous expliquons mal comment, après avoir récupéré quelques précieuses suggestions de Legge, Perugi (éd. cit., p. 44 et 144) peut localiser l'original d'*Alexis* en Basse-Normandie».

En 2020 il a corrigé, paraît-il, son point de vue (p. 195, note 26) en découvrant que la réduction du pron. pers. atone *vos* > *os*, *us* «est un trait des dialectes au sud-est du cours inférieur de la Seine». Ces dialectes correspondent à un région «qui englobe la Basse-Normandie (entendue dans une extension un peu plus large que celle correspondant aux seuls départements actuels du Calvados, de la Manche et de l'Orne) (...) ainsi que les dialectes du Nord-Ouest». Il s'agit d'un «distinction subtile», qui «permet de comprendre pourquoi l'abbaye du Bec-Hellouin (...), se rattache linguistiquement à la Basse-Normandie»⁶⁸.

Ce changement d'avis n'est pas sans avoir quelques répercussions au niveau du texte. À partir de mon éd. 2000, la str. 91 figure en caractères plus petits. En revanche, cette strophe résulte pleinement intégrée au texte de FZ⁶⁹. Quant à *fenne* qui clôt le dernier vers, il observe en 2007 (p. 28) que l'assimilation régressive –M'N- > –nn- «pouvait difficilement figurer dans l'original haut-normand d'*Alexis*, car le phénomène n'est attesté à l'Ouest que jusqu'en Basse-Normandie (Pope, § 371 et S.W. § iv)». Treize ans plus tard, grâce à la distinction subtile qu'on vient de mentionner, ladite assimilation «pouvait difficilement figurer dans l'original normand

⁶⁷ Voir encore p. 54 ; 58 ; 91 ; 190, note 13. Même le subj. imparf. *auisses* «trahit la main bourguignonne du remanieur clunisien» (p. 88-89) !

⁶⁸ Toutes ces informations ont été tirés du site organisé par les moines bénédictins.

⁶⁹ La lourde intervention pratiqué au troisième vers est tout à fait inutile.

d'Alexis, même si le phénomène est attesté à l'Ouest jusqu'en Basse-Normandie». Tacitement introduite, cette retouche est assortie d'un certain nombre d'exemples tirés, entre autres, des *Romans de Thèbes* et d'*Eneas* - ce qui parle en faveur de leur pertinence. Et pourtant, cette assimilation si peu commode «peut être considérée comme francoprovençale ou bourguignonne» (!).

2. Ce sont les «régionalismes» présents aussi bien dans les strophes interpolées (*avoglie*, v. 434) que dans les variantes (*deplaint* 'lamentation, plainte', v. 105 pour *deplainte* et *liçon* 'petit lit', v. 218 au lieu de *grabatun*) qui désignent «la Picardie orientale comme lieu de provenance du dernier avatar de l'*Alexis* primitif». À titre indicatif, on suggère l'abbaye de St-Amand, au nord-ouest de Valenciennes, «comme lieu probable d'élaboration de cette version, en raison de l'importance de ce scriptorium dans l'histoire culturelle des plus anciens textes»⁷⁰.

La variante masculine *deplaint* (L) pour *deplainte* (A) ne serait attestée «que dans le cartulaire de l'abbaye de Flines (à une quinzaine de kilomètres à ouest de l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux)». L'on se réfère à un acte daté de 2 juillet 1333⁷¹ : «Je Jehans de Mortaingne, chevaliers, sires de Landas et de Bouvignies, bers de Flandres⁷², fay savoir à tous que comme je me fuisse déplains (...) je en fis ledit déplaint» etc. Dans une note en bas de page, l'on avise que FEW 9,16-17 «donne peut-être abusivement le terme comme un régionalisme de Wallonie, plutôt que de Picardie». L'origine wallonne (pas picarde) du mot est pourtant confirmée par le ms. Leyde B.P.L. 46 A, daté 1477, dont J. Bevant a donné une édition partielle ; voir *De glorieus martire sains Lambert* (f. 81v-95v), § 518-21 :

Adont vient sains Lambert et avoic ly son frere et a grande gens droit a Jupilhe ou il trovat Pepin qui tenoit la ses jugement d'Austrie, et escutoit la deplaint que chevaliers Edorach faisoit de comte Plandris, le frere sains Lambert, qui avoit par forche gasteit son paijs.

Selon M^{lle} Bevant (p. 14), «Le contenu local (saints du diocèse de Tongres⁷³) et la scripta entre le centre et l'est wallon circonscrivent plutôt la production aux environs de Liège», et notamment le prieuré de Bénédictines de St-Victor, Huy⁷⁴.

L'origine wallonne s'accorde avec la circonstance que *liçon* «se rencontre dans des textes de l'aire picardo-wallonne». Par contre, on nous dit qu'*avoglier*, en lieu et place d'*avogler*, «se lit uniquement dans des textes picards», car «ne se rencontre que dans une zone de la Picardie orientale, dont les extrémités sont Cambrai, Douai, Lille, Tournai et Valenciennes» (2007 :36-37). En fait, des variantes *avoglier* ; *enveoglier*, *enveglir*, *envoglier* ; *esvoeglier*, *evuglier* sont mentionnées dans AND s.v. *avogler* : voir p.ex. «Unes neires nues (...) / avougly [var. P (c.1310) anubli] les regnés sur eaux [e] environ»⁷⁵. D'ailleurs, «it is especially characteristic of Anglonorman Texts that a large number of verbs alternate between the

⁷⁰ FZ, p. 179 et 289.

⁷¹ Aux termes duquel «Jean de Mortagne abandonne ses réclamations sur un bonnier de terre laissé à l'abbaye par Marguerite d'Arras et en accorde l'amortissement». On rencontre *bonnier* dans l'autre texte wallon mentionné ci-dessous (Bevant 2019 :132) : «*bonier* : mesure de terre qui variait d'une contrée à l'autre < *BOTINA (gall.) (FEW I, 465b). On trouve ce mot au nord : Wallonie, Flandres, Picardie, Normandie».

⁷² Voilà la raison pour laquelle le FEW «rattache la forme masculine de 1333 à l'ancien parler de la Flandre française».

⁷³ «Située au nord-est de Liège dans la province de Limbourg, c'est le premier emplacement du siège épiscopal de l'évêché de Liège».

⁷⁴ Par ailleurs, l'équivalence entre *ledit deplaint* et *la déplaint* fait supposer qu'il s'agit d'un subst. de genre féminin.

⁷⁵ *Le Roman de Toute Chevalerie*, by Thomas of Kent, XII^e s.

conjugation in *-ir* and the weak conjugation in *-er*. This occurs especially in the infinitive, past participle, and third person plural of the preterite» (Spencer 1889 :26-27).

4. Au plan lexical, FZ s'est louablement appliqué à souligner la valeur de nombre d'isoglosses, dont quelques-unes tout à fait originelles. L'on ne saurait parfois nier une certaine contrainte exercée sur les matériels présentés, lorsque p.ex. le verbe *mesaler* (p. 218) «ne se rencontre que dans des textes de l'Ouest (...), du Poitou à la Normandie», sauf qu'«un prolongement possible s'observe en Picardie (...). Pour les textes anglo-normands voir AND s.v. *mesaler*».

Il en est de même pour l'adverbe *sempres*, qui «ne se rencontre que dans des textes de l'Ouest (...), du Poitou à la Normandie (...) ainsi que dans des textes de Picardie»; enfin, «pour le prolongement dans les textes anglo-normands (AND s.v. *sempres*) on peut citer» etc. (p. 219).

Davantage de sollicitation est portée sur le subst. *cinse* (p. 210-1), qui «se prolonge dans les parlars modernes en tant que régionalisme de l'Ouest et du Sud-Ouest (...) et les attestations anciennes confirment cette extension (...), tout en l'élargissant vers la Picardie (...), avec des prolongements possibles en Île-de-France et en Lorraine. Quant à l'anglo-normand, il faut chercher les occurrences à l'art. *cheinse* de l'AND». De manière tout à fait comparable, *costre* (p. 211-2) dispose «de son point d'ancrage en Normandie», mais il «a connu une extension» vers le Sud-Ouest, «vers le Nord : en Picardie (...) et en Flandres», et encore «vers le Nord-Est : en Wallonie» et «vers l'Est : en Champagne». On peut se demander en quoi précisément consiste la «régionalité» de ces mots⁷⁶. Vu la précarité des frontières, peut-on encore parler de véritables isoglosses ?

UN «INTERPOLATEUR» QUI N'A RIEN À VOIR AVEC CLUNY

L'équivalence dans VSA entre les v. 98-100⁷⁷ et 251-3 est bien connue :

51

De la viande ki del herberc li vint,
tant an retint dunt sun cors an sustint ;
se lui en remaint, sil rent as pov<e>rins :
n'en fait musgode pur sun cors engraisser,
mais as pus povres le redone a mainger. 255

52

En sainte eglise converset volenters,
cascune feste se fait acomunier,
sainte escriture ço ert ses conseilors :
del Deu servise se rove⁷⁸ esforcer,
par nule guise ne s'en volt esluiner. 260

Non seulement ces vers sont liés par l'assonance, mais ils sont surtout empreints d'un esprit traditionnellement rattaché au mouvement clunisien. Les raisons pour lesquelles cette paire de strophes a été jugée apocryphe sont évoquées dans l'éd. 2000. En particulier, dans la str. 51 l'assonance se fait entre trois vers en *-i-* et deux en *-(i)e-*. Selon FZ, il s'agit d'un ajout

⁷⁶ L'auteur lui-même paraît s'être rendu compte d'avoir été pris au jeu, lorsqu'au bout d'une page entière de «prolongement» et «diffusion» vers d'autres régions, il observe (p. 213) : «Mais l'étendue de cette diffusion ne doit pas faire oublier l'ancrage occidental d'*emprès*».

⁷⁷ «Reçut l'almosne quant Deus la li tramist : / tant an retint dunt ses cors puet guarir, / se lui'n remaint, sil rent as poverins».

⁷⁸ J'ai inséré *rove* (P + Ma) à partir de l'éd. 2000 comme facteur dynamique dans une diffraction *in praesentia* ; FZ en a tacitement fait de même.

inséré à hauteur de la troisième phase (ω3): «la réduction de *ie* est assurément [on ne voit pas sur la base de quel postulat] un trait bourguignon [pas picard, pas lorrain]», alors que «ce n'est pas le cas» pour *musgode* (ms. L) ou *mugot* (mss MS) 'provision de vivres', «qui ne pouvait en aucun cas figurer dans ω2, car ce représentant d'un germ. *MUSGAŪDA (FEW 16,585b) avec maintien de l'occlusive vélaire ne se rencontre qu'en Normandie et en Picardie (...) aussi il paraît vraisemblable d'admettre que la leçon d' ω2 *estui* [leçon manifestement 'facilior'] a été conservée par P et que *musgode* ou *mugot* est une innovation introduite comme variante marginale dans le *scriptorium* picard qui a produit ω3»⁷⁹.

Par la suite, FZ a dû lire ce que j'observe dans mon édition: «Donc, si cette isolexie n'est pas compatible avec l'hypothèse préconçue, tant pis pour l'isolexie». En tout cas, il se rend compte qu'il ne peut pas se passer de ce *musgode* si peu commode. Tandis que l'assonance demeure «typique du sud-est de la Bourgogne», aussi bien *musgode* que *mugot* «apparaissent ici sous une graphie anglo-normande ou picarde, mais devaient se présenter sous la forme *musjoie*, *murjoie* (Gdf 5, 451b)». En effet, FEW distingue entre *musgode* et les autres issues : la base commune «entspricht lautlich einem Typus **mūsgauda*, da der Wechsel des mittlern Konsonanten zwischen norm. pik. –g- und sonstigem –ž- auf einen Diphthongen –au- hinweist». La conclusion vient au terme d'une longue analyse :

Der Ausgangspunkt für den zweiten Teil von *mujoe* (...) bleibt noch zu finden. Die dem ursprünglichem Typus in normaler lautlicher Entw. entsprechende Form [c'est-à-dire *musgode*, *murjoe*, *mugot* etc.] ist nur noch in der nördlichsten Normandie und in einem kleinen, daran anschliessenden Teil des Pik. erhalten.

Il existe en France une deuxième forme, «mit Stammvokal *i* statt *ii* durchgedrungen», mais sa diffusion est également très limitée ; elle ne se trouve ni dans l'Ouest de la Wallonie, ni en Lorraine (ici et là, c'est le type *gô* qui survit), ni en Bourgogne, ni dans le Sud de la Champagne, ni en Franche-Comté : dans toutes ces régions, «das Wort ganz fehlt». De ce fait, même si les variantes de LSM «devaient se présenter sous la forme *musjoie*, *murjoie*», la localisation ne change pas pour autant, et est en soi incompatible avec la possibilité d'une «interpolation bourguignonne» : l'isoglosse doit nécessairement se situer soit dans «einem kleinen (...) Teil des Pik.», soit plutôt au Nord de la Normandie.

Or, toutes ces contradictions découlent de la prétendue nécessité de trouver un lien avec Cluny. La présence de cette abbaye repose traditionnellement sur une observation de Curtius (1936:124). FZ (p. 130) cherche à étayer l'exégèse traditionnelle en combinant l'hypothèse de Curtius (le comportement d'Alexis «va dans le sens de la réforme grégorienne») avec sa propre et unique interprétation de l'assonance, qui «oriente vers le sud-est de la Bourgogne, où se trouve l'abbaye de Cluny». Avec la finesse qui lui appartient, Curtius reconnaît à coup sûr que «das Frömmigkeitsideal der Alexius-Legende trägt orientalisch-byzantinische Züge»:

Es ist aber bemerkenswert, dass der französische Verfasser, Zeitgenosse einer unter dem Impuls der cluniacensischen Reform kraftvoll emporstrebenden Hierarchie, jene ältere morgenländische Frömmigkeitsschicht zeitgemäss überbaut, indem er aus Eigenem den Alexius mit den Verdiensten häufigen Kirchenbesuches, regelmässiger Kommunion und fleissiger Bibellesung ausstattet (Str. 52). Aus dem ἀνὴρ Θεοῦ⁸⁰ der syrischen Legende ist ein Kirchenmann geworden.

Mais la documentation de Curtius ne va pas au-delà de la biographie latine : comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les deux strophes connues sous le nom de «clunisiennes» se trouvent en fait dans la biographie byzantine. Leur histoire est assez complexe, et il faut d'abord faire

⁷⁹ Voir 2007 :23-25, où il est expliqué avec une abondante documentation que ce type d'assonance existe dans le nord-est, en Lorraine, et dans le sud-est.

⁸⁰ En fait : ἀνθρωπος Θεού.

une distinction entre les deux pratiques religieuses qui définissent la spiritualité d'Alexis : l'une est le jeûne (généralement suivi de la distribution d'aumônes), l'autre est la μετάληψη (αρχική σημ. : συμμετοχή). Dans la Vie "espagnole" le jeûne est lié aux αποφάγια de la table paternelle: Md § 14 «parum exinde in usibus suis adsumebat, cetera aliis pauperibus tribuebat» ; après la mort du saint, le jeûne est à nouveau évoqué par le *prepositus* : Md § 19 «numquam panem ad satietatem comedit, sine intermissione orat diebus et noctibus, vestimentum suum aliis pauperibus tribuit».

Ainsi, dès la Vie "espagnole", la pratique du jeûne est liée à deux moments précis de la biographie d'Alexis. Dès lors, ce schéma binaire devient un trait distinctif du récit. Dans le codex Marcianus, le schéma est introduit lorsqu'Alexis est un mendiant à l'église et qu'il 'retient de l'aumône 12 oboles et en dépense 10 pour du pain et deux pour des légumes'⁸¹. Dans un deuxième temps, racontant sa propre vie au sacristain, il répète ce qui a déjà été dit et ajoute : «και τα περισσά δίδωμι τοις πτωχοίς».

Dans la Vie romaine Ct, l'allusion n'est faite qu'une fois, au § 16 «elemosinam a transeuntibus accipiens. Quam cum acciperet, iterum pauperibus illam distribuebat» ; idem dans Sy : «tradidit vestimenta sua pauperibus». Mais les deux composantes, le jeûne et l'aumône, reviennent - bien que savamment condensées - dans le Rythme 77-78 «corpusculum vix sustinens, / superflua distribuens», et de là procède le couplet 99-100 «tant an retint dunt ses cors puet guarir⁸², / se lui'n remaint, sil rent as poverins». Pour la phrase hypothétique, cf. M 3 «Ει τι δε και ελάμβανεν παρά φιλοχρίστων»⁸³ ; le reste de l'hémistiche se trouve, comme on l'a dit, déjà dans le Marcien : «και τα περισσά δίδωμι τοις πτωχοίς».

Dans ce schéma narratif, une forte nouveauté se manifeste aux str. 51-52 : la première reproduit, avec de légères variantes, les trois vers relatifs au jeûne ; la seconde introduit un élément jusqu'alors inédit, celui de la communion, que l'auteur a certainement repêché dans les Vies romaines A, C § 17 : «Sancta quoque Dei mysteria⁸⁴ singulis diebus dominicis accipiebat et de elemosinis, quae ei dabantur, quantum sibi sufficeret reservabat, cetera vero pauperibus erogabat». On y reprend donc le schéma binaire originel (le dédoublement est à nouveau réservé au serviteur d'Alexis), mais ce n'est plus le même élément - à savoir, la pratique du jeûne - qui est répété. Les Vies romaines ne font que reproduire, presque à la lettre, les Vies grecques M, P, dont je transcris - une fois de plus - les textes :

M § 3: πάσαν μεν την εβδομάδα νήστιης διατελών, μόνον δε τη κυριακή μεταλαμβάνων των θείων του Χριστού μυστηρίων· τότε και άρτου μόνου ολίγον και αυτού μετρίαν πάσι ύδατος (...). Ει τι δε και ελάμβανεν παρά φιλοχρίστων ως ενδείξ δήθεν και πτωχός⁸⁵, άλλοις αυτός εδίδου, μηδέν τούτων κατέχων το σύνολον.

M § 6 : εκείνος δεχόμενος άλλοις ταύτα εδίδου εσθίειν. αυτός δε, ως προείρηται (...), της κυριακής μετέχων της αγράντου κοινωνίας, τότε μόνον και άρτου ολίγου και βραχέος ύδατος.

⁸¹ «Και εκτείνας την χείρα αυτού έλαβεν ευποιάν παρά των εισπορευομένων εύξασθαι. και εξ αυτών κατείχεν εαυτώ δώδεκα οβόλλους. και ηγόραζεν άρτων των δέκα λεπτών, και των άλλων δύο λεπτών λάχανα».

⁸² Le verbe ici signifie 'garantir, préserver, sauver, protéger' ; l'observation dans FEW 17,528 n'est donc pas tout à fait appropriée : «Im Alexis besonders vom Heil der Seele, aber auch vom physischen Lebens, so v. 153 [«ja n'avras mal dunt te puisse guarir»], wo die meist gegebene Übersetzung 'guérir' sicher nicht zutrifft». Au v. 252 le verbe est banalisé (*sustint*).

⁸³ Cf. P : και τι εάν ελάμβανεν εντολήν εδίδει εις τα γηροκομία <του πτωχού>.

⁸⁴ Contrairement à l'opinion commune, il ne s'agit pas proprement de communion, mais de μετάληψη, qui est son correspondant orthodoxe.

⁸⁵ À noter la finesse de l'hagiographe : Alexis raconte aux autres qu'il est pauvre et nécessiteux ; en fait c'est le contraire, sa propre spiritualité le fait sentir riche et parfaitement autonome : à preuve, ce qu'il reçoit, il le distribue aussitôt à ceux qui, selon lui, sont les véritables pauvres.

P § 3 : και ηρετίσατο από κυριακής εις κυριακήν μεταλαμβάνων των θείων και αγράντων μυστηρίων <και δύο ουγκίας άρτου ήσθιεν, και ουγκία ύδατος ο πότος αυτού> (...) και τι εάν ελάμβανεν εντολήν εδίδει εις τα γηροκομία <του πτωχού>.

P § 8 : από κυριακής εις κυριακήν μετελάμβανεν των θείων και αγράντων μυστηρίων, και δύο ουγκίας άρτου ήσθιεν, και δύο ουγκίας ύδατος ήν ο πότος αυτού.

Alexis jeûne toute la semaine, sauf le dimanche, où il prend un peu de pain et une mesure d'eau ; et comme d'habitude, le surplus de nourriture qu'il reçoit, il le donne aux pauvres. Mais en P est maintenant visible, en tant qu'élément nouveau, la formule fixe μετελάμβανεν των θείων και αγράντων μυστηρίων, non seulement liée à la biographie d'Alexis, mais universelle dans la religion orthodoxe. La pratique qu'Alexis a observée toute sa vie durant est encore recommandée par l'Église hellénique à chaque fois que l'on communie⁸⁶.

En particulier, les orthodoxes ont l'obligation de jeûner (νηστεία) pendant cinq temps ou périodes de l'année, qui correspondent au Carême, aux mercredis et vendredis, à Noël, aux Saints-Apôtres et à la Dormition de la Vierge⁸⁷. Un parcours de plusieurs siècles a été nécessaire pour arriver à cette disposition définitive. Les principaux centres monastiques de l'Orient chrétien étaient Stoudios à Constantinople et Saint-Sabbas en Palestine : le premier a mené la lutte contre les iconoclastes, et sa règle (τυπικό) correspondait davantage à l'esprit cosmopolite de la capitale⁸⁸ ; la seconde, située dans une région désertique, était plus influencée par l'ascétisme érémitique⁸⁹. L'évolution du monachisme grec culmine avec la fondation du monastère du Mont Athos et, en ce qui concerne la règle, avec Αθανάσιος Αθωνίτης, l'auteur de la *Υποτύπωσις* (962-963) et des appendices qui ont suivi.

Ce bref aperçu montre à quel point l'idéal ascétique et angélique d'Alexis est éloigné de la pratique monastique réglementée. C'est ce que souligne - fait unique parmi les biographes grecs utilisés dans la présente recherche – le Métafraste :

τούτο γαρ της αγγελικής και μόνης εστί φύσεως, άπαξ της εβδομάδος ο της αληθείας αγωνιστής τροφής μετελάμβανεν· (...) άρτω μόνω και βραχυτάτω ύδατι επαρκούμενος, ως εντεύθεν ναόν αυτόν γενόμενον του παναγίου πνεύματος, καθαρόν και ιερώτατον της θείας χάριτος καταγωγήιον.

Jeûner six jours par semaine est un signe indéniable d'une nature angélique ; le jeûne sert non seulement à nourrir d'autres pauvres, mais (surtout) à transformer son propre corps en temple du Saint-Esprit, et en habitation pure et sainte de la grâce divine. Rappelons quelques informations communiquées dans l'éd. 2014. L'auteur de la Vie édessène de *Mar Riscia* affirme dans l'introduction que l'Homme de Dieu est un ange: «si c'est encore du nom d'homme qu'il faut appeler un homme pareil, et si l'on ne doit pas plutôt nommer un ange celui qui méprisait toutes les voluptés du monde» (Amiaud 1889:1) ; «Tu as échangé les voluptés du corps pour la spiritualité des anges» (ibid.:18, Office de saint Alexis, rite Melkite) ; «Tu as échangé les voluptés des passions terrestres pour les joies du ciel, et, par la pureté du corps, tu as mené la

⁸⁶ Διά τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί Ἀγράντων Μυστηρίων ἀπαιτεῖται Ἐξομολόγησις καί κατὰ κανόνα Νηστεία μιᾶς ἐβδομάδος, ἥτοι, ἀποχή ἀπό κρέας, ἰχθύν, γαλακτοκομικά καί ὡς ἐπὶ 7 ἡμέρας καί ἀποχή ἀπό οἶνον καί ἔλαιον κατὰ τὰς 3 τελευταίας ἡμέρας (Πηδάλιον, Ὑποσημείωσις 13ου Κανόνος τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου : Ἱερὸν Προσεχητάριον τῆς Ορθοδόξου Ἐκκλησίας. Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος (Μητρόπουλος). Ἔκδοσις Β' – Θεσσαλονίκη 2014.

⁸⁷ Νηστ. Μ. Τεσσαρακοστής; Τετάρτης κ. Παρασκευῆς; Ν. τῶν Χριστουγέννων; Ν. τῶν αγίων Αποστόλων; τῆς Κοίμησις τῆς Θεοτόκου.

⁸⁸ «Μεγάλη είναι η σημασία της Μονῆς του Στουδίου και ιδιαιτέρως του Θεοδώρου Στουδίτου (759-826), ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικότερους εκφραστές και ρυθμιστές του μοναχισμού» (Βλέτση 2006 :34). Je puise également à cette thèse les informations qui suivent.

⁸⁹ Meyer 1894 :49.

vie d'un être incorporel» (ibid. :18-19) ; «Tu as été sur la terre l'exemple d'un être corporel qui vit comme un être incorporel» (ibid. :21).

Alexis est un ange, car il s'est abstenu de tous les plaisirs de la chair: or, cela correspond à l'idéal syrien de la *vita angelica*⁹⁰, tel qu'on le trouve décrit dans un passage de la *Vetus Syra* en partie influencé par Ioh. 1:12-13⁹¹. Aussi dans la biographie de Siméon Métafraste c'est l'apparence angélique qui permet au sacristain de reconnaître Alexis («και τον άνδρα αναγνώρισας εκ μόνης αγγελικής όψεως») ⁹².

Le très précieux commentaire du Métaphraste montre comment l'angélisme syriaque était encore présent dans l'esprit byzantin du X^e siècle, et donc prêt à être consigné dans le contemporain Parisinus 1538 (= βίος P) et, plus tard, le Mosquensis 15 (= βίος M, daté de 1023), enfin dans les Vies romaines A et C. Lorsque, vers le milieu du XII^e siècle, quelqu'un insère les str. 51-52 dans VSA, il se sent néanmoins obligé d'atténuer cet extrémisme ascétique; et il le fait de deux manières. Le couplet ajouté à la fin de la str. 51 est plus proche du commandement biblique et, avec le réalisme de son langage, il entache dans une mesure remarquable la pureté de l'idée hellénique originale. Quant à la str. 52, la véritable nouveauté par rapport à la première partie de VSA, elle traite explicitement du sacrement de l'Eucharistie, à propos duquel les échos des controverses déclenchées à l'époque du schisme étaient toujours aussi vivants.

L'activité de Ioannes Oxitis (Ιωάννης Οξειτής)⁹³, qui, simple moine, fut nommé patriarche d'Antioche en 1089 en présence des métropolitains de Laodicée, d'Anazarbe et de Mopsuestia, est un bon exemple des discussions fréquentes et subtiles qui se déroulaient à l'époque du schisme. Il est l'auteur, entre autres, d'un περί αζύμων λόγος, dans lequel il établit une nette distinction entre άρτον et άζυμον : avec ce dernier, les Juifs communiquent selon leur tradition pascale, tandis que «οι Λατίνοι μεταχειρίζομενοι τα άζυμα, τηρούντες δε και την νηστεϊαν του Σαββάτου, ιουδαϊζουσιν». On comprend mieux pourquoi le biographe à qui remontent les Vies de M et de P précise qu'Alexis sanctifie le dimanche, et non le sabbat, et qu'il mange à cette occasion du pain azyme. Le traité est daté de «περί το 1112, ότε έμελλε να συζητητή το ζήτημα περί των αζύμων» entre les orthodoxes et les latins à Constantinople.

En conclusion, celui qui a inséré cette paire de strophes dans la VSA n'est certainement pas originaire de Bourgogne : la précision avec laquelle un terme comme *musgode* peut être localisé suffit à le prouver ; et sur le plan spirituel, il faudrait documenter un intérêt spécifique, qui ne semble pas avoir existé (du moins dans les termes comparables à celles qui étaient en vigueur chez les orthodoxes) à l'époque pour la règle ou la pratique du monastère de Cluny.

⁹⁰ Voy. Brock 1984:I,6, note 16; ibid.:8, note 23, à propos des ισάγγελοι mentionnés par Luc. 20,36: «Thus Theodoret, *Historia Religiosa* (PG 82), § 4, calls the ascetic way of life η αγγελική πολιτεία, while Ephrem (ed. Zingerle, *Monumenta Syriaca*, I, p. 6, lines 127-28) says ascetics are 'like the angels in heaven, although they themselves live on earth'. Cf. *Vita monach.*, *De Iohanne* I 6,2 (éd. Schulz-Flügel 1990:268) «tamquam emerito militi suo dominus remunerationes parat, utpote qui in corpore adhuc positus ad instar angelorum incorporeae vitae fungeretur officii»; *De Theone* VI 3 (ibid.:284) «Hic etiam ipso visu tam honorabilis erat tantumque reverentiae gerebat in vultu, ut inter homines angelus videretur»; *De Coprete* IX 5,6 (ib.:317) «iam non quasi hominem sed quasi angelum ex homine deo consignans, ita ut omnes mirarentur de conversione eius».

⁹¹ «Die Kinder oder Söhne Gottes sind gleichsam von Gott wiedergeboren, den Engeln gleich geworden, und enthalten sich von jedem sexuellen Verkehr. Sexuelle Abstinenz ist in gewissem Sinne eine Voraussetzung, um die Auferstehung zu erlangen, d.h. um Söhne Gottes zu werden» (Drijvers 1982:191). Dans la Vie syriaque d'Antoine, «his appearance was that of 'an angel of light'» (Takeda 1998:192).

⁹² S'y ajoute la luminosité du visage : «και απεκάλυπεν αυτού το πρόσωπον και είδεν αυτόν λάμπον ως αγγέλου» (P §8).

⁹³ Voir Chrysostomos 1936.

Les moines clunisiens s'occupaient de préférence de questions telles que le *mandatum* pour les pauvres ou l'abstinence de manger de la viande⁹⁴.

Jean le Jeûneur, un ascète d'origine cappadocienne⁹⁵, a vécu à une époque très proche de la rédaction de VSA. Venu à Constantinople après avoir eu une vision de Jean Chrysostome, il devint l'assistant du patriarche Nicolas (III Grammatikos, 1084-1111). Son Éloge⁹⁶ est une pièce de circonstance, qui passe pour avoir été prononcée par le patriarche Calliste I^{er} (mort après août 1363) en l'église du célèbre monastère Saint-Jean-Prodrome à Pétra. L'orateur y évoque brièvement, entre autres, trois saints qu'il nomme Baras, Patapos et Ragoulas : il s'agit de trois ascètes qui auraient vécu dans la seconde moitié du V^e s. Le trio qu'ils formaient avec Baras intervient dans un autre texte hagiographique, conservé à Lesbos⁹⁷, où il est question de l'Éloge de S. Baras, qui a probablement été composé par Jean Mauropodès, moine et archidiacre au monastère du Prodrome de Pétra.

Il apparaît que le culte de Baras «fut (re)lancé tardivement, au plus tôt vers la fin du X^e s.». L'auteur de l'Éloge de Jean le Jeûneur y évoque la sépulture de Baras, qui était inhumé dans l'église du monastère du Prodrome. Jean le Jeûneur est l'auteur du fameux *typikón* de Pétra (l'éditeur est d'avis que le document aurait été rédigé vers la fin du XI^e siècle). Jean rappelle dans ce document qu'il s'installa à l'origine dans un monastère presque totalement détruit, qu'il s'employa à reconstruire. «Si l'on adopte notre explication, cette construction, en très mauvais état vers la fin du XI^e s., ne serait autre que le vestige de ce qui passait alors pour avoir été la fondation d'un ascète dénommé Baras, celui-là même dont les disciples du Νηστευτής ravivèrent le souvenir en invitant Jean Mauropodès à rédiger son éloge»⁹⁸.

Sous les noms de Patapos et Ragoulas se dissimulent les saints Patapios et Raboulas. Du *typikón* «on peut constater que Jean le Jeûneur restaura la vie monastique en introduisant ou en rétablissant les règles du cénobitisme et en accentuant les vœux de pauvreté»⁹⁹. Cette réforme du régime monastique «s'insère parfaitement dans ce que l'on sait de la réforme monastique à partir du milieu du XI^e siècle». On apprend de son Éloge :

que Jean le Jeûneur était originaire de Cappadoce, qu'il était depuis l'enfance tourné vers Dieu et aspirait à la vie monastique, mais que son inclination rencontrait l'opposition de ses parents, qui voulaient le marier. La volonté de Dieu permit qu'il tombât malade et devînt eunuque. Jean quitta alors sa patrie et erra jusqu'à s'établir dans l'île dite de Marmara, c'est-à-dire Proconnésos. Après quelque temps, il arriva dans la capitale, où il entra vite sous la protection du patriarche Nicolas, qui l'établit dans le petit monastère (*monydrion*) de Pétra, puis sous celle d'Alexis et de l'impératrice, dont le nom n'est pas donné, mais que nous savons être Anne Dalassène¹⁰⁰.

Il est évident que «la légende associant Patapios, Raboulas et Baras est une création postérieure à la fin du XI^e siècle»¹⁰¹. Certains éléments de cette biographie, évidemment en rapport avec la biographie d'Alexis, ne sont pas significatifs, car ils sont très courants dans l'hagiographie de l'époque.

Cela dit, il est impossible de ne pas penser au Rabbûlā qui, comme je l'ai expliqué dans l'éd. 2014, est à l'origine de la légende de saint Alexis. Selon la notice du synaxaire relative à

⁹⁴ Voir Dauzet 2018 ; Magnani 2005.

⁹⁵ À ne pas confondre avec son homonyme qui occupa le siège patriarcal à la fin du VI^e siècle.

⁹⁶ BHG 892, copié aux f. 216-218v du Par. Gr. 767.

⁹⁷ Le ms. 43 de la Μονή του Λειμόνοϋ de Lesbos. Voir Cacouros 2018.

⁹⁸ Lequeux 2002. Voir aussi D'Amelia 2019.

⁹⁹ Malamut 2001.

¹⁰⁰ L'*Enkômion* nous apprend que la seconde fondation s'accompagna de la construction par Anne Dalassène d'une très belle église, qui fut donc fondée entre 1084, date de l'intronisation du patriarche Nicolas et 1095, date où Anne Dalassène se retira au monastère du Pantepoptès.

¹⁰¹ Yannopoulos 2003 :22.

S. Raboulas¹⁰², en date du 20 février, Raboulas était un moine respectable, né a Samosate, qui a suivi les leçons, en langue syriaque, d'un certain Baripsaba. Sous Zénon, il passa au Liban, où il fonda un grand monastère, avec l'aide impériale et l'assistance de Jean "proèdre" de Beyrouth. Sous Anastase I^{er}, et avec l'aide de ce dernier, il fonda un nouveau monastère a Constantinople, connu sous le nom το Ραβουλά. La notice ajoute que Raboulas fonda encore d'autres monasteres, sans cependant préciser leur localisation. Il vivait encore sous Justinien I^{er}, et mourut à l'âge de 80 ans. Ce Raboulas «semble être un Syrien, non seulement parce que son nom est syrien, mais aussi parce que l'Égypte¹⁰³ est complètement absent de la notice»¹⁰⁴.

Il pourrait donc être la même personne que le Rabbûlā devenu évêque d'Édesse en 411/412¹⁰⁵. Nous rappelons que ce grand réformateur du monachisme syrien contribua à la création de la légende de Protonike ainsi qu'à son incorporation à la Doctrine d'Addaï¹⁰⁶. C'est de la biographie de l'Homme de Dieu que la Vie syriaque de Rabbûlā s'est inspirée. Cet évêque-moine est le trait d'union entre la légende de Mar Riscia et le mouvement des acémètes, auxquels le Calybite appartient.

En conclusion. La référence traditionnelle à Cluny des str. 51-52 repose sur une simple réflexion de Curtius ; mais, comme Engels s'en était déjà rendu compte, le lien idéologique avec Cluny n'existe pas. Ce qui bel et bien existe, c'est une longue tradition syro-hellénique qui commence avec le messalianisme et les Acémètes, prend forme dans le milieu monophysite avec des figures comme Rabbûlā et sa création, c'est-à-dire la légende d'Alexis, et introduit dans la culture religieuse orthodoxe un courant d'extrémisme destiné, par intermittence, à refaire surface et - précisément à l'époque du schisme et de la première croisade - à s'incarner dans le personnage de Jean le Jeûneur (Νηστευτής). Les échos de ces débats arrivent dans les Vies grecques P et M, avec deux cellules liturgiques (sur le jeûne et le μετάληψη) retracées presque mot pour mot dans les Vies romaines, puis récupérées dans la version transmise par le ms. V.

Improprement appelées clunisiennes, ces strophes insérées dans le poème confirment le lien ininterrompu qui subsiste entre le biographe byzantin et, à travers les Vies romaines, le biographe vernaculaire.

L'ETYMOLOGIE DU NOM «ALEXIS»

1. Quelle est l'étymologie correcte du nom Alexis ? Pour l'illustrer, il faut partir de Ἀλέξανδρος. J'aurai recours à une source surannée mais en l'occurrence utile: «Σε όλα τα έθνη και σε όλες τις εποχές τα ατομικά ονόματα συνηθίζουνα να τα περικόβουνα χαϊδεφτικά είτε από την αρχή, είτε από το τέλος, λ.χ. Αλέξανδρος > Αλέξις, Αμφιάρεως > Άμφις, Δείναρχος > Δείνων, Εύχρηστος > Εύχορις». Et voici d'autres exemples que, au contact de la réalité hellénique, on aura plus de chance d'entendre : Δημήτρης > Δήμος, Κωνσταντής > Κώστας, Νικόλαος > Νίκος κτλ. L'hypocorisme se forme aussi en laissant tomber non pas le segment final du nom, mais la partie initiale : Τιμοχάρης > Χάρης, Χαράλαμπος > Λάμπος, Θανάσης > Νάσος, κτλ.¹⁰⁷

Pour connaître l'origine et la signification du prénom Alexandros, il suffit de se tourner vers l'un des nombreux sites disponibles sur le net : «Το όνομα ετυμολογείται από τη ρίζα του

¹⁰² *Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae*, col. 475-6.

¹⁰³ Selon Mauropodès, Raboulas serait d'origine égyptienne.

¹⁰⁴ Yannopoulos 2003 :18 et note 66.

¹⁰⁵ Cf. Malamut 1993 :16, 136, et 190.

¹⁰⁶ L'ensemble de cette doctrine est constitué par les rapports entre le Christ et le roi Abgar, la lettre à Ponce Pilate, la légende du *mandylion* : voir VSA, p. 59-71.

¹⁰⁷ Φιλήντας 1924 :66.

ρήματος ἀλέξω, που σημαίνει ‘απωθώ, προστατεύω, αποκρούω’ (...): απαντάται και στις λέξεις ἀλεξίπτωτο, ἀλεξίσφαιρο, ἀλεξικέραυνο κλπ. και το όνομα ανήρ (ανδρός), της Αρχαίας Ελληνικής, και κατά συνέπεια σημαίνει “ο που απωθεί βίαια τους άνδρες (= εχθρούς)” άρα ο πολύ γενναίος και ισχυρός πολεμιστής».

Alexandre signifie donc ‘celui qui repousse violemment ses ennemis’, c'est-à-dire le guerrier noble et fort. Paul Kretschmer a montré que le composé est originaire de Macédoine et correspond au hittite *Alakšanduš*¹⁰⁸. Plus tard, le savant Suisse E. Forrer, dans un article resté célèbre (1924), «not only identifies the Hittite *Ahhiyawa* as the Greek *Achaea*, but also proposes that *Alakšanduš* is the Hittite rendering of the Greek name (Paris) *Alexandros*»¹⁰⁹. Le composé compte sur d'illustres synonymes en grec classique : Ἀλεξίμβροτος se trouve chez Pindare, Ἀλεξήνωρ chez Pausanias.

Quant à Alexis, pour les étudiants en lettres classiques, il est avant tout un dramaturge de la Comédie de la période moyenne, né vers 372 et ayant vécu plus de cent ans. Mais il est surtout connu pour être le nom d'un berger qui figure dans une églogue de Virgile : «*formosum pastor Corydon ardebat Alexin*».

Les temps ont changé, la culture s'est mondialisée. On a pu écrire quelque part qu'*Alexis* signifie ‘celui qui se tait’. Aux prises avec l'hagiographie, et désormais largement dénués de culture classique, les romanistes font subir à Alexis toutes sortes d'épreuves. L'un d'eux assure que son nom dérive du «gr. Ἄλεξις ‘secours, protection’». Mais dans les lexiques actuels, ce mot proparoxytone est introuvable. L'information provient probablement de Wikipedia : «Le prénom français Alexis a pour origine le prénom grec ancien Ἄλεξις, signifiant ‘le secourable’»¹¹⁰. Ou alors, elle provient d'un site consacré à Harry Potter : «The name Alexis comes from the Greek name Ἀλεξις, which meant “helper” or “defender”»¹¹¹. Et pourtant il suffit de consulter mon vieux dictionnaire Rocci pour remonter à l'*Etymologicum Magnum* s.v. Ἀλέξανδρος: «Παρά το επαλεξείν τη πατρίδη τοις πολεμίοις η παρά το ἀλεξίν είναι ανδρών, ἡγουν βοήθειαν. Ἀλέξω γάρ και το αμύναι»¹¹².

À ma connaissance, le subst. que j'ai souligné n'existe pas ailleurs, et pourrait être sans doute une invention créée expressément par l'ancien étymologiste. En tout cas, en grec ancien, ce type d'accent caractérise le nom propre Ἀλεξις, que ce soit pour désigner le dramaturge, le triérarque athénien mentionné par Lysias, ou l'aulète et rhapsode tarentin mentionné par Athénée dans ses *Δειπνοσοφισταί* (et appelé ailleurs Ἀλεξισών). Par la suite, l'accent se déplace dans l'hypocorisme byzantin Ἀλέξις, nom illustre d'empereurs, qui apparaît plusieurs fois dans le Rythme dédié à saint Alexis. FZ a lu dans le catalogue de la bibliothèque d'Admont quelque chose qui n'a pas apprécié : «Contrairement à la note marginale Rhythm. S. Alexii (...), nous tenons à rétablir la forme du génitif Alexis, qui est attestée trois fois dans le rythme (v. 164, 178 et 336)» :

propter amorem filii / Alexis tui unici
propter amorem Alexis
piissimis exsequiis / humabant corpus Alexis

Cependant, le bibliothécaire avait toutes les raisons d'utiliser *Alexii*, immédiatement compréhensible, comme génitif d'*Alexius*. En plus, dans le Rythme, le nom du saint est

¹⁰⁸ Kretschmer 1924 ; voir Starke 1997 :454.

¹⁰⁹ Dardano 2017 : 793.

¹¹⁰ L'auteur de l'article renvoie à Chantal Tanet et Tristan Hordé, *Dictionnaire des prénoms*, Paris, Larousse, 16 septembre 2009, p. 19.

¹¹¹ BreezeWiki / Alexis Marie – Harry Potter.

¹¹² J'utilise par convenance l'édition Oxonian de 1848, disponible sur le web; quant au nouvel *Etymologicum Magnum* par les soins de F. Lasserre / N. Livadaras ont, à ma connaissance, été publiés les vol. I (1976: α – άμωμος) et II (1992: ανά – Βώτορες).

*Alexis*¹¹³. Il faut préciser que, dans les trois vers susmentionnés, il ne s'agit pas d'un génitif, mais bien d'un cas régime absolu. La langue d'oïl avait trois façons d'exprimer la relation de possession. Je renvoie à V. Väänänen¹¹⁴, qui utilise le dépouillement d'A. Westholm de 14 textes antérieurs au XIII^e siècle : dans ce corpus, le type *li filz le rei* compte 1.645 exemples, contre 120 et 79 pour l'emploi des prép. *a* et *de*, respectivement. «Le cas régime absolu est de règle quand le possesseur est un individu distinct, désigné par un nom propre, un titre ou un nom de parenté (ce dernier cas admettant toutefois la périphrase avec *a*). La même construction sert aussi, dans la phase primitive, de 'génitif objectif'». Le premier exemple est justement *Sit garderai por amor Alexis*¹¹⁵.

Dans le dernier des trois vers du Rythme cités, on reconnaît notamment «la périphrase du type *li cors Rollant* qui se passe de particule» (Väänänen). On dira qu'il s'agit de latin et non de vieux français. Mais ici, il faut tenir compte d'au moins deux choses : *Alexis* est un grecisme latinisé, qui se rattache au grec dans sa déclinaison - certes réduite - ; l'auteur du Rythme dépend d'une *Vita* latino-germanique dont nous avons quelques traces dans le ms. siglé Sy : en l'occurrence, c'est le seul qui écrit *propter Deum et amorem unci tui*, en accord avec le premier des trois vers cités.

Il est significatif que, vis-à-vis du nom *Alexis* (au lieu d'*Alexius*), la tradition poétique vernaculaire présente des hésitations parfaitement comparables à celles du Rythme latin. Dans le ms. L, et dans une large mesure dans les mss P et S, *Alexis* est une forme indéclinable ; A, par contre, présente à deux reprises *Alexi* comme acc. La version Ma utilise, elle, l'acc. original *Alesin*¹¹⁶ comme base d'une inflexion *Alesins* : *Alesin*¹¹⁷, qui est aussi partiellement visible dans Mb. On trouve en S un *Alessins* isolé comme sujet. Quant aux exemples de cas régime absolu (puisqu'on ne peut pas vraiment parler de génitif à ce stade), voir les occurrences qui suivent :

- v. 147 l'espuse danz Alexis ALP
- v. 152 pur amur Alexis AL] Alexi P
- v. 183 parla pur Alexis ALP
- v. 322 del cors saint (sainz L) Alexis ω

Ainsi qu'on peut le constater, la tradition en bloc tend désormais à préférer la forme indéclinable : tout comme l'auteur de Rythme.

2. Dans l'éd. 2014 j'ai formulé la recommandation suivante : «Nous osons espérer, par manière de parenthèse, que parmi les partisans d'une certaine "littérature" ne se trouve quelqu'un tenté d'opérer un fort improbable rapprochement entre *Alsis* et le nom d'*Alexis* (ce qu'on a déjà fait, mais en forme plus acceptable, entre *Alis* personnage de *Cligés* et *Alexis*, «nom souvent porté par les empereurs de Constantinople [Harf-Lancner 2006:11]»). Or, la chose s'est vérifiée dans deux comptes rendus différents.

L'un des deux auteurs écrit qu'*Alsis* serait «issu de la forme arabisée *al-Sis* du nom arménien *Sis*». Et pourtant, ce n'est pas un nom d'origine arménienne, loin de là¹¹⁸. En tout cas,

¹¹³ Il n'est décliné qu'à l'acc. (*Alexin*, v. 26, 94, 183, 243).

¹¹⁴ Väänänen 1956 :15-16.

¹¹⁵ Pour «la forme en régime absolu» réservée aux «possesseurs humains» cf. aussi Paola Ruozi, *La ruine de la déclinaison latine* (en ligne).

¹¹⁶ FZ, p. 254, y voit une «variante nasalisée» (!).

¹¹⁷ Tant l'une que l'autre forme peut fonctionner comme vocatif.

¹¹⁸ «If the common prototype of *Zi-si* and *Si-zu-u* is to be restored as **Zizu*, it may be semitic (root *zww*, Akk. *zāzu* 'to erect, to raise')» (Astour 1967 :41).

«Sis apparaît bien sous le nom byzantin de *Sision* au tout début du VIII^e siècle, assiégée par les Arabes»¹¹⁹.

Comment ce toponyme est-t-il arrivé en Occident ? Voici une hypothèse toute récente : un «aventurier normand» aurait été époustoufflé par la vue de «l'imposante forteresse de Sīs, juchée sur sa hauteur». À son retour en France, il a donc soufflé ce nom mystérieux à l'oreille du «trouvère»; mais ils ont dû se méprendre, ou bien le trouvère a mal compris : dans le ms. A, qui est censé représenter la version primitive de *VSA*, la ville est dénommée *Arsis*, et si l'on choisit cette leçon pour le texte critique, on est obligé de la corriger à chaque fois, avec un résultat involontairement comique. Il va de soi que l'image de Sīs évoquée, et facilement repérable sur le web, fait référence à ce qu'était Sis plus d'un siècle après l'expérience vécue par le fantasmagique aventurier.

LES SEINS DÉCOUVERTS DE LA MÈRE

1. FZ 2020 :30 reproduit trois passages de la Vie romaine pour montrer, à la strophe 86,

l'image forte et cohérente d'une mère qui non seulement se frappe, mais aussi se lacère la poitrine, et qui n'hésite pas à couvrir de baisers et à embrasser la dépouille de son fils (...) la sensualité qui empreint toute la scène notamment à travers la chevelure dénouée et les vêtements déchirés dévoilant la poitrine de la mère, ainsi qu'à travers les embrassades et les baisers dont elle couvre son fils.

À quelqu'un qui n'est guère familier avec la littérature latine, fût-elle classique ou biblique ou médiévale, il est difficile d'expliquer la connotation tout à fait rituelle des syntagmes *scidit vestimenta sua et coma dissoluta (...)* *scindebat laxas quas suxerat mammas* ou *cum terribili fletu deosculabatur eum (...)* *et nunc brachia super illum expandebat*.

À la nouvelle du deuil qui le frappe, le premier geste d'un Israélite sera de déchirer son vêtement : presque toujours, lorsque ce geste est mentionné dans la Bible, il précède tous les autres (Gen. 37:34, 2 Reg. 1:11, Job 1:20). Plusieurs épisodes de la Bible montrent des scènes où des personnages, en proie à leurs émotions ou leurs colères, déchirent leurs vêtements. La première fois qu'est citée cette pratique, c'est à propos de Ruben, fils aîné de Jacob, qui, de retour au puits où il devait retrouver Joseph, déchire ses vêtements et dit : «L'enfant a disparu!» (Gen. 37:29). Il en va de même quand on fait croire à Jacob que son fils préféré, Joseph, a été tué par une bête sauvage : «Videns Iacob vestimenta Ioseph scidit vestimenta sua cum fletu» (Gen. 37:34) ; et quand David apprend la nouvelle de la mort de Saul : «Surrexit itaque rex et scidit vestimenta sua» (2 Reg. 13 :31)¹²⁰.

Au reste, la terre et la cendre jouent un grand rôle dans le rituel du deuil, on s'en couvre la tête ou le corps tout entier, on s'y roule, on saisit de la poussière que l'on jette vers le ciel (Job 2:12), on se frappe la poitrine¹²¹. C'est ce que fait la mère d'Alexis lorsqu'on lui annonce qu'on n'a pas retrouvé son fils. Ce sont aussi les prescriptions relatives au deuil définies dans la loi juive ; plus particulièrement, l'obligation de déchirer un vêtement lors du décès d'un proche (la *qeria*)¹²².

Un autre exemple, raconté par l'évangéliste Matthieu (26, 59 à 66) montre comment, lors du procès de Jésus, le Grand Prêtre Caïphe déchire ses vêtements en signe d'indignation,

¹¹⁹ Mutafian 2012 :609.

¹²⁰ Cf. 2 Reg. 1:11 pour la mort d'Absalon.

¹²¹ Esther 4 :1 «*quæ cum audisset Mardocheus scidit vestimenta sua et indutus est sacco spargens cinerem capiti*» ; 2 Reg. 19:1 «*Quæ cum audisset Ezechias rex, scidit vestimenta sua, et opertus est sacco, ingressusque est domum Domini*».

¹²² Hansel 2008.

car il pense que Jésus a blasphémé le nom de Dieu. Le geste de déchirer son vêtement, signe de chagrin lors de la mort d'un proche, ou signe de colère et d'indignation, est l'expression de la déraison; il est d'ailleurs interdit aux prêtres, qui se doivent de garder contenance en toutes circonstances. Quant à l'exposition du sein féminin :

Les mamelles dans le style sensuel de l'Orient passé en Occident avec le christianisme, avaient commencé par être un symbole des deux sources de la vie spirituelle, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand les idées se matérialisèrent on oublia, et on vit de plus en plus prédominer l'idée de l'honneur qu'il y avait eu pour la Vierge d'allaiter Jésus. Ainsi Fortunat au VII^{ème} siècle: «O gloriosa domina / qui te creavit providere / excelsa super sidera / lactasti sacro ubere». De même jusqu'au temps de Gautier de Coincy. Le recueil de Prières à la Vierge des Bollandistes (...) contient des vers comme ceux-ci : «Qui tua suxit ubera, / celo locavit sidera»¹²³.

Voir p.ex. *l'Hymnus de s. Nicholao* (cod. Cass. 280) : «In quarta puer hic semel et sexta feria suxerat ubera» ; ou le Sanctoral du lectionnaire de l'office dominicain : «mater superveniens soluto capite canos et scissa veste quas suxerant mammas ostendens» ; *ibid.* : «quedam mulier de turba vocem extulit et voce clara coram omni multitudine ventrem esse beatum qui eum portaverat et ubera que suxerat predicavit» etc.

Et que dire du baiser ? Tout lycéen connaît (connaissait) l'énorme différence qui existe entre le *basium* de Catulle (mot d'origine celtique, entré dans l'argot de la langue de Rome) et l'*osculum*, celui p.ex. qu'on trouve dans *De monacho, quem sancta Maria deosculabatur ante mortem*¹²⁴: «Collumque meum brachiis suis stringens, dedit mihi osculum».

On peut bien s'amuser face à ce guignol absurde qu'est le «remanieur clunisien», soucieux cette fois de «masquer le choquant *baiser*»¹²⁵. Mais honnêtement, il est surprenant de lire des choses comme celles-ci dans une édition consacrée à un classique de la philologie romane.

Pour en finir avec «les embrassades et les baisers» dont le corps d'Alexis ferait l'objet, on ajoutera que l'auteur de la Vie romaine ne fait autre chose que traduire mot pour mot un *βίος* du type P, ainsi qu'on le voit aisément en lisant les syntagmes *διερρήξει τα μάρτια αυτής – δότε μοι τον θήλακα των μασθών μου. Και το στήθος τύπτουσα εβόα – Ετίθη δε τας χείρας αυτού εις το πρόσωπον αυτής (...)* και οι οφθαλμοί αυτής των δακρύων αεννάως επιγάζον, και ήπλωσεν τας χείρας αυτής – Και καταφιλούσα το τίμιον λείψανον εβόα.

Quant à la succession des verbes exprimant la réaction de la mère, tous les problèmes ont été discutés dans mon éd. 2014. En particulier, au v. 427 «tant *degeter* que *degrater* apparaissent dans la “*varia lectio*” du *Graal*» (éd. Hilka), et l'emploi refl. ‘se débattre, gesticuler’ du premier «est notamment attesté chez des auteurs de l'ouest»¹²⁶. Pour des raisons analogues, *derumpre* prime sur *detrarre* au vers suivant. Par contre, les deux leçons de A, *degrater* comme *detrarre*, apparaissent soit minoritaires, soit isolées.

ÉTYMOLOGIES LATINES

1. Au v. 46, le subst. *adusement*, «que L est seul à substituer à *assemblément* de toute la tradition (...), n'a aucune chance de remonter à l'original normand ; il doit plutôt s'agir d'un

¹²³ Schinz 1907 :490-1.

¹²⁴ Caesarius Heisterbacensis (ca. 1180 – ca. 1240), *Dialogus miraculorum*, cap. 50.

¹²⁵ «Il est fort plausible» qu'il soit le même personnage qui a inséré les strophes “clunisiennes” (p. 116-7, note 17). Le verbe *percoleir* serait également «une adaptation bourguignonne de la forme provençale, avec la nuance sémantique d'embrasser fougueusement’, alors que l'original devait porter *acoler*».

¹²⁶ La note 81, p. 596, fait allusion à une correspondance dans la Vie grecque.

anglo-normandisme introduit par L»¹²⁷, qui serait «à rattacher au verbe *adeser* ‘toucher, atteindre, approcher, avoir un contact charnel’ (< ADDENSARE, FEW 24, 135)». Cette hypothèse de FZ présuppose une «graphie inverse» [e] pour [ai]. C’est expressément pour ce vers que AND s.v. *adesement* enregistre le sens de ‘union, coming or bringing together’ (dans les deux autres textes cités, l’un et l’autre datés du début du XIV^e siècle, il signifie resp. ‘presence’ et ‘encroachment’)¹²⁸.

Traditionnellement on assimile ce subst. à *aisement* et on le rattache au verbe *aaisier*, mais la difficulté qu’on rencontre «à formuler un sens spécifique au passage d’*Alexis* (‘disposition pour mettre à l’aise, arrangement’) est assez révélatrice d’une inadéquation de la solution (...). Mais que peut bien signifier le v. 46 ainsi interprété : les pères des futurs mariés ‘fixent les termes de leur commodité’ et comment peut-on passer du sens d’‘aisance, confort’ à celui de ‘mariage’ proposé par Storey» ?

En fait, c’est A. Pézard (1957) qui a proposé comme étymologie le fr. *adeser* ‘toucher’, «qu’on expliquait jadis par **adhaesare* (Diez), et qui vient en fait d’*addensare* [Havet 1875 :501]» pour it. *adesare* (Il Fiore)¹²⁹. FEW 24,152 s.v. ADJACENS a choisi d’attribuer à *a(d)aisement* non moins de de cinq significations¹³⁰ ; en revanche, FEW 24, 135 s.v. ADDENSARE ‘toucher, atteindre’ etc., y compris ‘avoir des rapports charnels’, correspond à l’article de Pézard, sans toutefois le mentionner¹³¹.

Quoi qu’il en soit, il est clair que ni ‘accommodement’ (Rohlf 1968, 30a) ni ‘commodité’ (Pfister, FEW 24, 152a) donnent un sens satisfaisant. Pour ce qui concerne VSA 46, *aisement* est bien la solution ; ce vers est à comparer avec Bérout 1785-6 « Mais l’un por l’autre ne le sent [la paine]: / bien orent lor aisement »¹³² :

En fait, tant que dure l’emprise du philtre, Bérout n’utilise dans la description de l’état d’âme des amants qu’un seul terme «positif», *avoir aisement* (...). Que signifie cette expression ? Nous la rapprochons de *aise atendre* employé aux vers 579 et 4281 dans le sens ‘attendre le moment propice (pour se rencontrer)’¹³³.

En effet, *aaisier* signifie bien ‘créer les conditions afin que que les futurs mariés puissent se rencontrer et s’unir en situation de pleine légalité’ (alors que chez Bérout il s’agit d’un *aisement* qui se crée à la suite de circonstances même pénibles). Même nuance juridique dans l’*Ovide moralisé* :

¹²⁷ Il a été «à juste titre suspecté par Eusebi 2001, 23» (FZ).

¹²⁸ Cf. Hindlex 2000, s.v. *adesement* ‘coming together ; marriage, union’ ; *adeser* ‘touch ; reach ; approach, draw close(r) to, bring close(r) together ; seize ; handle ; having carnal knowledge of’.

¹²⁹ «Pour rendre compte du verbe *adeser*, on doit d’abord marquer, dans son prototype *addensare*, un sens de *densus* qui serait identique à celui de *pressus* : ‘pressé contre’, ‘en contact avec’. D’où la valeur essentielle d’*adeser* comme verbe actif, ‘approcher une chose d’une autre’, ‘toucher une chose avec une autre’ ; ou s’il est verbe neutre, ‘toucher, être tout près de, reposer directement sur’». Dans d’autres cas, «il s’agit, comme dit Godefroy, de ‘contacts’ charnels, et où le verbe ‘coucher’ s’impose».

¹³⁰ 1) ‘chemin, passage public ; terrain communal’ ; 2) ‘usage, emploi, disposition qu’on a de qch.’ [c’est le sens le plus proche du nôtre] ; 3) ‘occasion, état de fortune’ ; 4) ‘commodité’ ; 5) ‘meuble, ustensile de ménage, vaiselle’.

¹³¹ Plus correctement, AND propose, d’une part, *adeser* < ADDENSARE, et d’autre part, *aaisier* en tant que “cross reference” qui renvoie à *eiser* < ADJACENS.

¹³² Voir déjà l’éd. 2000 :143, note 120.

¹³³ Spitaels 1985 :223-45. La note 47 «témoigne elle aussi de l’embarras des traducteurs : *aisement* est traduit par Muret-Defourques : ‘aise, bien-être matériel’ ; par A. Ewert : ‘comfort’ et ‘they had their solace’ ; les deux vers sont traduits par H. Braet : ‘mais grâce à l’autre, aucun des deux n’en souffre et ils ont bien leurs joies’ ; par P. Jonin : ‘Mais en raison de l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, les deux amants ne souffrent pas. Il partagent un grand bonheur’».

«*Et li aisemens d'eulz deus* (éd. E. Baumgartner, v. 20 correspondant à éd. C. De Boer, IV, v. 248). Le texte s'écarte ici légèrement du latin : *Notitiam primosque gradus uicina fecit* 'Ce voisinage les amena à se connaître et favorisa les premiers progrès de leur amour' (Mét., IV, v. 59). La variante *le compaignement* (YZ) dessine une troisième voie dans l'opposition entre *aisement* (AG) et *assentement* (BD1235). Le mot *compaignement* est pourtant moins attesté qu'*aisement* (Gdf II, 201b et I, 197b)»¹³⁴.

En conclusion, la dimension charnelle, bien qu'étant évidemment sous-jacente, doit céder sa place à une notion plutôt juridique ; et il faudra surtout corriger l'étymologie.

2. Le subst. *oré* ainsi qu'apr. *aurat* 'vent, tempête' sont de genre masculin, tandis que les autres mots anciens ou dialectaux appartenant à la même famille présupposent –ATA (FEW 1,177). Il s'agit en principe d'une 'vox media' : accompagnée d'un adj. tel que *bon* peut assumer (comme *aura*) un sens positif. Pour le v. 585 de VSA je renvoie à un article consacré à des questions de toponymie¹³⁵. Par ailleurs, FEW 1,179 s.v. AUREUS ne cite qu'afr. *oire*, *orie* ainsi que les toponymes *Montoire*, *Orville*; mais l'entrée a été complètement refaite dans FEW 25,978-81. Dès les attestations les plus anciennes cet adj. paraît s'être fixé en tant que composant de locutions stéréotypées, en part. *porte oire* (*orie*); au reste, l'auteur de l'entrée observe judicieusement: «Par croisement avec *oret* adj. 'doré' Roland (...): Afr. *oriét* adj. 'd'or, doré (éperon, pommeau)' Roland». Compte tenu des nombreux problèmes qui pèsent encore sur la question étymologique, je pense qu'il est préférable d'accentuer *oriés* dans le vers concerné (v. 585).

Quoi qu'il en soit, l'on se gardera d'inventer une base *AUREĀTUS, car cet adjectif n'existe pas en latin. On le trouve dans les dictionnaires du dix-neuvième siècle, cité dans le poème IX de Sidoine Apollinaire, v. 296 *in castris hedera ter aureatus*: «Ainsi portent les deux éditions de Sirmond (1614 et 1652). Mais le néologisme *aureatus* n'existe dans les Dictionnaires que sous la responsabilité de Sidoine» (Chatelain 1879). Havet observe avec rigueur : «*In castris hedera ter laureatus*. Le mètre indique *hederate* (Chatelain, 1879); le sens, *laureatis* (Lütjohann). La seconde faute a engendré la première, car un nomin. empêchait de comprendre le voc.». Je cite l'apparat critique de l'édition de J. Bellès (1992) : «295 *hederate laureatis* Chatelain, Luetjohann, Mohr [1895], Anderson [1936], Loyen: *hedera (edera P) ter laureatus* CFPT : *hedera ter aureatus* VULGO»¹³⁶.

3. En plus du latin classique, le médiéviste qui se confronte à VSA se doit de connaître le latin médiéval. Et pourtant, il peut arriver de lire que le verbe *amanver* 'préparer' (v. 233) et l'étymologie ADMANUARE «sont une invention de Gaston Paris aujourd'hui abandonnée. Seul l'infinitif *amanevir* est attesté» (FZ). En fait, le verbe *admanuare* est attesté depuis la publication en 1954 du premier fascicule du *Lexicon minus* de Niermeyer, avec le sens de 'remettre - to hand' et avec un exemple tiré des *Consuetudines Fructuarienses* (XI^e siècle) : «*Debent adjuvare domnum abbatem..., scilicet aquam ei ammanuando, mappulam prebendo*». Une édition plus moderne, en deux volumes, contient l'*Ordo de oboedientiis* selon la *Redactio Lambacensis*,

¹³⁴ Deleville 2023 :1685-6, v. 64.

¹³⁵ FZ 2015 :61, nota 43. Ici comme dans l'éd. 2020, l'auteur se plaît à employer un terme mis en circulation par nous-même («le *facteur* responsable de cette diffraction»).

¹³⁶ À propos du subst. *merveille*, un néophyte pourrait être tenté d'inventer pour son propre usage «un étymon *MĪRĪBĪLIA» : ce serait oublier que «die frühe synkopierte Form (...) schliesst eine späte Synkopierung des *e* < *a* wie z.B. im SACRAMENTUM > *sairement* > *serment* aus».

puis selon les rédactions *Ochsenhusana* et *Garstensis*¹³⁷. Le passage en question concerne la cérémonie du lavement des pieds¹³⁸.

Cette formation parasynthétique à partir de *manus* a été postulée par G. Paris dès sa première édition de *VSA*¹³⁹ : «Ce mot a été modifié par P, qui ne le comprenait plus. C'est en effet le seul exemple connu du verbe *amanver*, dérivé d'un latin hypothétique **admanuare*¹⁴⁰. Notre vers prouve que l'*u* était devenu un *v* [...]. Le verbe *amanevir* est complètement distinct de celui-ci, et se rapporte probablement au gothique *manvjan* (voyez Diez, *Etym. Wb.* II c. *manevir*)». Le régime de diffraction dans le vers concerné du poème, sans toucher à la question étymologique, a été confirmé plus tard par Contini¹⁴¹.

Les conclusions de G. Paris ont été reprises par Toynbee¹⁴², puis par Cl. Brunel dans une note impeccable, «malgré l'opinion de Meyer-Lübke (*Rom. Gr.*, t. II, ch. 201), suivie par le dictionnaire de Tobler, qui rattache la forme à *amanvir*, sans intercalation du suffixe *-sc-*¹⁴³». Bartsch maintient la même ligne dans les différentes éditions de ses *crestomathies*.

Il n'y a pas que *admanuare* - jusqu'en 1954 nécessitez d'un astérisque - qui est attesté. Grâce au *Mittellateinisches Wörterbuch* publié par l'Académie bavaroise, nous pouvons nous référer à une formation verbale sémantiquement opposée, à savoir *disman(u)o*, *-atum*, *-are*, dans laquelle le rédacteur distingue deux sens : 1) ,auferre, eripere - entreissen, wegnehmen' : (*Dipl. Merov.* II 23 p. 115,32); 2) ,privare – berauben' (*Form. Senon.* I 19 et 28)¹⁴⁴.

Ce verbe est à rattacher à «*manus*; cf. francog. vet. *desmaner* et *desmanever*»¹⁴⁵. Isolée la proposition de Gamillscheg : «Neben *admanuire* scheint auch eine Grundform *admanuare* weiterzuleben, die kaum eine spätere Romanisierung des gotischen *manvjan* darstellt, sondern eher Beeinflussung durch vlat. *mania* ,Geschicklichkeit' verrät, s. REW, 5330¹⁴⁶». Dans FEW 16,515-16 le verbe afr. mfr. *desmanever* 'v.a. perdre, égarer; v.r. se perdre' (XIII^e-XV^e s.) est à tort rangé s.v. MANWJAN, aussitôt après *marvir*, *amanevir*, *es-*.

Aux occurrences citées en Gdf et TL il faut en ajouter d'autres qui appartiennent à la zone picardo-wallonne: les archives de St-Quentin ('chasser de la maison', 1290; Aisne, dialecte picard), les registes de Liège, le roman en prose *Le Roi Flore et la belle Jehanne* (picardo-wallon, ca. 1250), l'ancien dialecte du Hainaut (1389) ; quant aux dialectes modernes,

¹³⁷ L'édition Lambach commence avec l'élection en 1080 de l'abbé Wibert, originaire de Fruttuaria. Je rappelle aux lecteurs de *VSA* que le contexte est celui des relations entre Fruttuaria et le réseau d'abbayes bénédictines centrées autour de Hirsau.

¹³⁸ «In traditional Benedictine circles of the 11th and 12th century, the monks met for this *caritas* in particular after the foot-washing ceremony on Saturday evening or Maundy Thursday» (Sonntag 2011 :32).

¹³⁹ Paris 1872 :186.

¹⁴⁰ Apparemment isolé, *amanvet* en fait peut être associé à *manvede* 'poignée (d'épis)' ; attesté dans le Psautier d'Oxford, il survit dans les dialectes: «Lt. MANUA 'Handvoll, Bündel', vielleicht Rückbildung von MANUALIS 'eine hand füllend' (...) ist seit der *Itala* belegt» (FEW 6,279).

¹⁴¹ Contini 1986 :107 «*amanvet*, contro A *aporte*, P *apreste*». Cf. Hopfgarten 1926 :71 «Auf dieselbe Weise ist auch der Untergang von afz. *amanevir* [...] im 15. Jahrh. durch Wörter wie *apprester*, *preparer* usw. zu erklären».

¹⁴² Toynbee 1892 :401 «*li amanvet*, *li ert*, the pron. *li* is only elided before en (...) *amanvet*, from *amanver* (Lat. *admanuare*), the only known instance of the word».

¹⁴³ Brunel 1935 :216. La solution adoptée par G. Paris a encore été reprise par Rochette 1912; Joppich-Hagemann 1973.

¹⁴⁴ Cf. Långfors 1926 :190 «*desmanever* est le contraire de *amanevir*».

¹⁴⁵ TL II, p. 1643-44; cf. Vielliard 1927 :66 «Dans *dismanatas* [...] il y aurait à signaler la chute de *u*, s'il est bien vrai que l'on soit en présence du participe passé du verbe *dismanuare*, qui se rencontre deux fois dans les formulaires mérovingiens, et que M. Zeumer [Karl Zeumer, *Formulae Merovingici et Carolini Aevi*, 1886] estime formé à l'aide du mot *manu*».

¹⁴⁶ Gamillscheg 1934: 368.

on a ‘dissiper’ et ‘gaspilleur’ à Verviers (Liège), ‘détruire’ à Fléron-Romsée, ‘courant des dangers; avarié; égaré; mort’ à Mons (vallone), ‘être hors de soi, avoir la tête perdue’ à Valenciennes¹⁴⁷. Les toutes dernières acquisitions sont consignées dans Baldinger 2003:458¹⁴⁸. L’entrée du *Dictionnaire du moyen français* (ATILF) s.v. *desmanever* propose la même distribution régionale¹⁴⁹.

¹⁴⁷ La seule exception concerne *Les Livres du Roy Modus et de la Royne Ratio* (,perdu, égaré‘, ca. 1375), originaires de Normandie.

¹⁴⁸ Cf. «n° 6133 ‘abîmer; gâter’ 23,256a LüttichPr. *d’manver* v. ‘dissiper, détériorer’ Gdg 2,520 (FEW 23,256a). - Cf. DialWall 12,41».

¹⁴⁹ Produit du croisement de *desmaner* (‘ôter de la main’) avec *amanevir* (‘préparer, ajuster’), ce verbe est «limité (...) au domain picard» (Dalens-Marekovic/Roques 2009 :139 et 194).

BIBLIOGRAPHIE

- Amiaud, Arthur, *La légende syriaque de saint Alexis, l'Homme de Dieu*, Paris, E. Vieweg, 1889.
- Astour, Michael C., *Hellenosemitica*, Leiden, Brill, 1967.
- Avalle, d.S., *Principi di critica testuale*, Padova, Antenore, 1972.
- Barbi, Michele, *La Vita Nuova di Dante Alighieri*, Firenze, Società dantesca italiana, 1907; Id., *Problemi di critica dantesca*, Seconda serie (1920-37), Firenze, Sansoni, 1941.
- Bellès, Joan (ed.), Sidoni Apollinar, *Poemes*, 3 vol., Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1992, Vol. II [*Poemes menors*].
- Bevant, Julie, «*Sœur Johanne de Malone*» et l'adaptation hagiographique wallonne : une édition partielle du manuscrit Leyde B.P.L. 46 A. Mémoire de master, Université de Genève, Archive ouverte UNIGE, 2019.
- Βλέτση, Ευαγγελία Θ., *Η διαμόρφωση του θεσμού της νηστείας στην ορθόδοξη ανατολική εκκλησία*. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2006.
- Bongrani, Paolo, *Ancora sull'accordo del participio passato nei tempi composti in italiano antico*, «Lingua nostra», 40 (1979), 11-16.
- Boucherie, Anatole, *Le dialecte poitevin au XIII^e siècle*, Paris, Libr. De Pedone-Lauriel / Montpellier, chez F. Séguin/C. Coulet, 1873.
- Brock, Sebastian, *Syriac Perspectives on Late Antiquity*, London, Variorum Reprints, 1984.
- Brunel, Clovis, *Le traitement du groupe NU à propos de provençal marvier, françois manivelle et amanevi*, «Romania», 61 (1935), 210-9.
- Burger, M., *Le manuscrit P² et sa position dans la tradition manuscrite de la Vie de saint Alexis*, in Peter Wunderli (et alii), *Italica – Rhaetica – Gallica (...) in honorem Ricarda Liver*, Tübingen/Basel, Francke, 2001, p. 489-501.
- Cacouros, Michel, *L'Éloge de saint Baras (BHG 212), «fondateur» du monastère du Prodrome à Pétra : pérégrinations à Constantinople à travers le manuscrit Lesbou Leimônos 43*, in *Constantinople réelle et imaginaire, autour de l'œuvre de Gilbert Dagron*, Paris, Association des amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2018, p. 567-94.
- Chatelain, Émile, *Observations sur le texte de Sidoine Apollinaire*, «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», 3 (1879), 154-60.
- Chrysostomos, archevêque d'Athènes, «*Ο Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης Ε΄ Ὁξείτης (1089-1100)*», *Ἐπετηρὶς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν*, 12 (1936), σελ. 361-88.
- Contini, Gianfranco, *Breviario di ecdotica*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986.

Curtius Ernst R., *Li quatre livre des reis. Die Bücher Samuelis und der Könige in einer französischen Bearbeitung des 12. Jahrhunderts nach der ältesten Handschrift unter Benutzung der neu aufgefundenen Handschriften kritisch herausgegeben*, Dresden, Gesellschaft für romanische Literatur, 1911.

Dalens-Marekovic, Delphine / Roques, Mario, *Enfances Renier, Chanson de geste du XIII^e siècle*, Paris, Champion, 2009.

D'Amelia, Luigi, *Per una nuova edizione dell'encomio di S. Baras (BHG 212), tradizionalmente attribuito a Giovanni Mauropode (XI sec.)*, «Rivista di studi bizantini e neoellenici», 56 (2019), 124-44.

Dardano, Paola, *Homeric and Hittite phraseology compared: introducing the soliloquy in the Homeric and Near Eastern Epic*, in F. Logozzo/P. Poccetti (ed.), *Ancient Greek Linguistics. New Approaches, Insights, Perspectives*, Berlin/Boston, W. de Gruyter, 2017, p. 791-809.

Dauzet, Dominique-Marie, *L'abstinence de viande dans la tradition monastique occidentale*, «Communio» 2018/5 (N° 259), 85-95.

Dédéyan, G., *De la prise de Thessalonique par les Normands (1185) à la croisade de Frédéric Barberousse (1189-1190): le revirement politico-religieux des pouvoirs arméniens*, in Damien Coulon (et al.), *Chemins d'Outremer. Études d'histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard*, Paris, Éd. de la Sorbonne, 2004, 183-96.

Deleville, Prunelle, *Notes critiques*, in Ead., *La Version Z de l'Ovide moralisé*, Paris, Garnier, 2023.

Díaz y Díaz, Manuel Cecilio, *Estudios sobre la antigua literatura relacionada con Santiago el Mayor*, «Compostellanum», II/4 (1966), 457-502.

Dresvina, Juliana, *A Maid with a Dragon: The Cult of St Margaret of Antioch in Medieval England*, Oxford University Press, 2016.

Drijvers, Jan Willem, *Die Legende des heiligen Alexius und der Typus des Gottesmannes im syrischen Christentum*, in Margot Schmidt / Carl Fr. Geyer (Hrsg.), *Typus, Symbol, Allegorie bei den östlichen Vätern und ihren Parallelen im Mittelalter* (Intern. Kolloquium, Eichstätt 1981), Regensburg, Verlag Fr. Pustet, 1982, p. 187-217.

Eusebi, Mario, *La Chanson de saint Alexis*, Modena, Mucchi, 2001.

Φιλήντας, Μένος, *Γλωσσογνωσία και Γλωσσογραφία ελληνική*, εκδοτικός οίκος Αθήνας, Τεύχος 3, Ιούnius 1924.

Gamillscheg, Ernst, *Romania germanica: Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf den Boden des alten Römerreiches*, W. de Gruyter, 1934 = Id./ Hermann Paul, *Grundriss der germanischen Philologie*, vol. 11, n. 1, K.J. Trübner, 1934.

Gamillscheg, Ernst, *Historische französische Syntax*, Tübingen, Niemeyer, 1957.

Halm, Carolus (rec.), Sulpicii Severi, *Libri quae supersunt*. Editum consilio et impensis Academiae Litterarum Cesariae Vindobonensis, Vindobonae 1866 (CSEL, I).

Harf-Lancner, Laurence (éd.), Chrétien de Troyes, *Cligès*, Paris, Champion, 2006.

Hasselt, André van (éd.), *Li Roumans de Cléomadès*, par Adenès li Rois, 2 vol., Bruxelles, V. Devaux, 1865.

Havet, Louis, c.r. [de Eduard Boehmer, *A, E, I, im Oxforder Roland*, «Romanische Studien» I, 5, K.J. Trübner, 1871], «Romania», 4 (1875), 499-507.

Havet, Louis, *Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins*, Paris, Hachette, 1911.

Hemming, T.D. (éd.), *La Vie de saint Alexis. Texte du manuscrit A (B.N. nouv. acq. fr. 4503)*, University of Exeter Press, 1994.

Henry, Albert, *Les Œuvres d'Adenet le Roi. Tome V. Cleomadés*, 2 vol., Éditions de l'Université de Bruxelles, 1971.

Herbert, J.A., *Two newly founs portions of the Edwardes MS*, «Romania», 36 (1907), 87-91.

Hindlex, Alan (*et al.*), *Old French-English Dictionary*, Cambridge University Press, 2000.

Hopfgarten, Gerhard, *Der Untergang altfranzösischer Wörter germanischer Herkunft*, Inaugural-Dissertation, Saale, H. John, 1926.

Jensen, Frede, *Old French and Comparative Gallo-Romance Syntax*, Tübingen, Niemeyer, 1990.

Joppich-Hagemann, Ute, *Fünf romanische Wortfamilien vermeintlich germanischen Ursprungs* [1972:25-30], in Ead./Ute Korth, *Untersuchungen zu Wortfamilien der Romania germanica*, Romanisches Seminar der Universität Bonn, 1973, p. 7-145.

Kretschmer, Paul, *Alakšanduš, König von Viluša*, «Glotta» 13 (1924), 205–13.

Långfors, Arthur (*et al.*), *Recueil général des jeux-partis français*, t. I-II, Paris, Champion, 1926.

Lequeux, Xavier, *Jean Mauropous, Jean Mauropodès et le culte de saint Baras au monastère du Prodrome de Pétra à Constantinople*, «Analecta Bollandiana», 120 (2002), 101-9.

Lerch, Eugen, *Historische Syntax. Zweiter Band*, Leipzig, Reisland, 1929.

Lincy, Antoine Le Roux de, *Les quatre livres des Rois (...)*. Paris, Imprimerie Royale, 1841.

Lommatzsch, Erhard, *Zur Einführung* [Berlin, im Februar 1915], in T-L, AW 1.

Lucchesi, Valerio, *L'accordo fra participio passato e oggetto nei tempi perifrastici retti da «avere» nel volgare antico (secc. XIII-XIV)*, in «Atti e Memorie» dell'Accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria', 27 (1963), 191-278.

Magnani, Eliana, *Le pauvre, le Christ et le moine: la correspondance de rôles et les cérémonies du «mandatum» à travers les coutumiers clunisiens du XI^e siècle*, in Vincent Tabbagh (éd.), *Les clercs, les fidèles et les saints en Bourgogne médiévale*, EUD, 2005, p. 11-26.

Malamut, Élisabeth, *Sur la route des saints byzantins*, Paris, CNRS, 1993.

Malamut, É., *Le monastère Saint-Jean-Prodrôme de Pétra de Constantinople*, in Michèle Kaplan (éd.), *Le sacré et son inscription dans l'espace à Byzance et en Occident*, Paris, Publ. de la Sorbonne, 2001, p. 219-33.

Meyer, Paul / Huet, Gédéon (éds), Anonyme, *Doon de la Roche*, Paris, Champion, 1921.

Meyer, Philipp (Hrsg.), *Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster*, Leipzig, J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1894.

Moignet, Gérard, *Grammaire de l'ancien français*, Paris, Klincksieck, 1988.

Mölk, Ulrich, *Die älteste lateinische Alexiusvita (9./10. Jahrhundert), Kritischer Text und Kommentar*, «Romanistisches Jahrbuch», 27 (1976), 293-315.

Mombritius, Boninus, *Sanctuarium, seu vitae sanctorum*; novam hanc editionem curaverunt duo monachi Solesmenses [D.A. Brunet et D.H. Quentin], 2 vol., Paris, A. Fontemoing, 1910.

Mutafian, Claude, *L'Arménie du Levant (XI^e-XIV^e siècles)*, 2 vol., Paris, Les Belles-Lettres, 2012.

Niermeyer, J.F., *Mediae latinitatis lexicon minus*, fasc. I, Leiden, Brill, 1954.

Nyrop, Kristoffer, *Grammaire historique de la langue française*, 6 vol., Leipzig, Harassowitz / Paris, Picard, 1098-1930, t. 6 (*Syntaxe. Particules et verbes*).

O'Hara Tobin, Prudence Mary, *Doon*, Genève, Droz, 1976.

Paris, Gaston / Pannier, Léopold, *La Vie de saint Alexis*, Paris, École des Hautes Études, 1872.

Paris, Gaston, *Lais inédits de Tyolet, de Guingamor, de Doon, du Lecheor et de Tydorel*, «Romania» 8, 29 (1879), 29-72.

Perugi, M., *Stratification linguistique dans la Vie de saint Alexis*, «Vox Romanica», 63 (2004), 131-52.

Pézard, André, *Cinq verbes romans vus d'Italie*, «Romania», 78 (1957), 519-32.

Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.

Pope, Mildred K., *From Latin to Modern French, with Especial Consideration of Anglo-Norman*, Manchester University Press, 1934, 1973.

Rajna, Pio, *Un nuovo testo parziale del 'Saint Alexis' primitivo*, «Archivum Romanicum», 13 (1929), 1-86.

Reichl, Karl, *An Anglo-Normand Legend of Saint Margaret (MS. BM. Add. 38664)*, «Romania», 96 (1975), 53-66.

Richter, Elise, *Zur Geschichte der Indekinabilien*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 32 (1908), 656-77.

Rochette, Auguste, *Anthologie du moyen âge, IX^e-XV^e siècles*, Paris, J. de Gigord, 1912.

Schinz, Albert, *L'art dans Les Contes Dévots de Gautier de Coincy*, PMLA, 22 (1907), 465-520.

Schultz-Gora, Oskar, c.r. de Lerch 1929, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», 157 (1930), 310-6.

Schulz-Flügel, Eva (Hrsg.), Tyrannius Rufinus, *Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum*, Berlin/N.Y., W. de Gruyter, 1990.

Sneyders de Vogel, Kornelis, *Syntaxe historique du français*, Groningue/La Hague, Wolters, 1919.

Sonntag, Jörg, *On the Way to Heaven. Rituals of Caritas in High Medieval Monasteries*, in Gert Melville (ed.), *Aspects of Charity: Concern for one's neighbour in medieval vita religiosa*, Berlin, Lit Verlag, 2011, 29-54.

Spencer, Frederic, *La Vie de Sainte Marguerite. An Anglo-Norman Version of the XIIIth Century, now first edited from the unique manuscript in the University library of Cambridge (...)*. A dissertation for the degree of doctor in Philosophy in the University of Leipzig, 1889.

Spitaels, Jeanne, *Une «lecture froide» du Tristan de Béroul*, in Claudine Gothot-Mersch / Claude Pichois, *Mélanges de littérature en hommage à Albert Kies*, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1985, p. 223-45.

Sprissler, Manfred, *Das Rhythmische Gedicht «Pater Deus ingenite» (11. Jh.) und das altfranzösische Alexiuslied*, Münster i.W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1966.

Starke, Frank, *Troia im Kontext des historisch-politischen und sprachlichen Umfeldes Kleinasiens im 2. Jahrtausend*, «Studia Troica», 7 (1997), 448-87.

Takeda, Fumihiko T., *The Syriac Version of the Life of Antony: A Meeting-Point of Egyptian Monasticism with Syriac Native Asceticism*, in René Lavenant (éd.), *Symposium Syriacum VII* (Uppsala University, 11-14 August 1996), Roma, Pontificio Istituto Orientale, 1998, p. 185-94.

Tobler, Adolf, *Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik*, erste Reihe, Leipzig, Hirzel, 1902 ; *ibid.*, zweite Reihe, 1906; *ibid.*, vierte Reihe, 1908.

Toynbee, Paget J., *Specimens of Old French (IX-XV Centuries)*, Oxford, Clarendon Press, 1892.

Väänänen, Veikko, *La préposition latine «de» et le génitif: une mise au point*, «Revue de linguistique romane», 20 (1956), 1-21.

Vielliard, Jeanne, *Le latin des diplômes royaux et chartes privées de l'époque mérovingienne*, Paris, Champion, 1927.

Waters, Edwin George Ross, *The Anglo-Norman Voyage of St. Brendan by Benedeit*, Oxford University Press, 1928.

Wehlitz, H., *Die Congruenz der Participii Praeteriti in aktiver Verbalconstruction im Französischen von Anfang des 13. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts*, Diss. Greifswald, 1887.

Westholm, Alfred, *Étude historique sur la construction du type 'li filz le rei' en français*. Thèse présentée à la Faculté des lettres d'Upsal. Västerås, Imprimerie A.F. Beron, 1899.

Yannopoulos, P.A., *Saint Patapios : entre l'histoire et la légende*, «Erytheia», 24 (2003), 7-35.

Zettel, Patrick H., *Aelfric's Hagiographic Sources and the Latin Legendary*. Thesis, Corpus Christi College, University of Oxford, 1979.

Zufferey, François, *Entre «Montorge» et «Orzival»: variations sur des toponymes à reflets dorés*, «Vallesia», 70 (2015), 51-62.